

Clinical Neuroanatomy - Student Handout (1995)

Neuroanatomia kliniczna - konspekt dla studentów (1995)

Jacek Lorkowski

Abstract

This publication is a Polish and English language digitalization of an original neuroanatomy handout from 1995. It was prepared by the author using Optical Character Recognition (OCR) technology, which allowed for the preservation of the primary form of the didactic material. This digitalization was primarily a way to preserve and share materials developed three decades ago. The main goal of this edition was to save the unique character of the original notes while simultaneously adapting them to contemporary scientific standards. The content of the document covers the general organization of the central nervous system, developmental divisions of the brain, spinal cord topography and structure, brainstem anatomy, clinical summaries of cranial nerves, detailed descriptions of sensory and motor pathways, cerebral hemisphere organization, and the vascular supply of the brain. The entire anatomical nomenclature has been verified and updated in accordance with the current international classification, *Terminologia Anatomica*.

Keywords

neuroanatomy, spinal cord, brainstem, cranial nerves, motor pathways, sensory pathways, brain vascular supply, *Terminologia Anatomica*

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi polsko- i angielskojęzyczną digitalizację autorskiego konspektu z zakresu neuroanatomii z 1995 roku. Zostało ono przygotowane przez autora z wykorzystaniem technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), co pozwoliło na ocalenie pierwotnej formy materiału dydaktycznego. Digitalizacja ta była przede wszystkim sposobem na zachowanie i udostępnienie materiałów opracowanych przed trzema dekadami. Głównym celem niniejszej edycji było ocalenie unikalnego charakteru oryginalnych notatek przy jednoczesnym dostosowaniu ich do współczesnych standardów naukowych. Treść dokumentu obejmuje ogólną organizację ośrodkowego układu nerwowego, podziały rozwojowe mózgowia, topografię i budowę rdzenia kręgowego, anatomie pnia mózgu, podsumowanie kliniczne nerwów czaszkowych, szczegółowe opisy dróg czuciowych i ruchowych, organizację półkul mózgu oraz unaczynienie tętnicze mózgowia. Całość mianownictwa anatomicznego

została zweryfikowana i uaktualniona zgodnie z obowiązującą międzynarodową klasyfikacją *Terminologia Anatomica*.

Słowa kluczowe

neuroanatomia, rdzeń kręgowy, pień mózgu, nerwy czaszkowe, drogi ruchowe, drogi czuciowe, unaczynienie mózgowia, *Terminologia Anatomica*

PART 1. GENERAL ORGANIZATION AND DEVELOPMENTAL DIVISION

Central Nervous System (*systema nervosum centrale*) - morphological division:

- **brain (*encephalon*):**
 - cerebrum (*cerebrum*) /cerebral hemispheres/.
 - cerebellum (*cerebellum*).
 - brainstem (*truncus encephali*): midbrain (*mesencephalon*), pons (*pons*), medulla oblongata (*medulla oblongata*).
- **spinal cord (*medulla spinalis*).**

Developmental division of the brain /brain vesicles/:

- **forebrain (*prosencephalon*):** telencephalon (*telencephalon*) and diencephalon (*diencephalon*).
- **midbrain (*mesencephalon*).**
- **hindbrain (*rhombencephalon*):** metencephalon (*metencephalon* - pons and cerebellum) and myelencephalon (*myelencephalon* - medulla oblongata).

Functional units:

- **neuron (*neuron*):** basic unit.
- **flow:** dendrites (*dendritae*) -> cell body (*soma*) -> axon (*axon*).
- **connection:** synapse (*synapsis*).
- **chain of neurons:** tract (*tractus*).
- **bundles of axons within the CNS:** tract (*tractus*), fascicle (*fasciculus*), peduncle (*pedunculus*), lemniscus (*lemniscus*).
- **bundle of axons outside the CNS:** nerve (*nervus*).

PART 2. SPINAL CORD (*MEDULLA SPINALIS*)

Topography and general features:

- **location:** vertebral canal (*canalis vertebralis*), surrounded by spinal meninges.
- **length:** 42-45 cm in an adult.
- **pseudo-ascent of the spinal cord (*ascensus medullae spinalis*):** the growth rate of the cord is lower than that of the vertebral column.
 - 2nd-3rd fetal month: the cord reaches the end of the canal.
 - newborn: ends at the L3 level.

- adult: ends at the L1/L2 level /at max flexion Th12/.
- **termination:** conus medullaris (*conus medullaris*) -> terminal filum (*filum terminale*).
- **cauda equina (*cauda equina*):** L2-S5 roots running below the conus medullaris.

Spinal cord enlargements (*intumescuntiae*):

1. **cervical (*intumescuntia cervicalis*):** segments C5-C8; projection onto vertebrae C3-Th1; max at C5-C6 level.
2. **lumbosacral (*intumescuntia lumbosacralis*):** segments L1-S5; projection onto vertebrae Th10-L1; max at Th12 level.

Boundaries of the spinal cord /upper transition into the medulla oblongata/:

- level of the foramen magnum (*foramen magnum*).
- decussation of the pyramids (*decussation pyramidum*).
- exit point of the first pair of spinal nerves (*nervi spinales C1*).
- upper margin of the dens of the axis (*dens axis*).

External structure:

- **anterior surface:**
 - anterior median fissure (*fissura mediana anterior*): deep, contains the pia mater.
 - anterolateral sulcus (*sulcus lateralis anterior*) /pre-olivary sulcus/: exit point of the ventral roots (*radices anteriores*) /motor/. Corresponds to the anterior radicular area (*area radicularis anterior*).
- **posterior surface:**
 - posterolateral sulcus (*sulcus lateralis posterior*) /post-olivary sulcus/: entry point of the dorsal roots (*radices posteriores*) /sensory/. Corresponds to the posterior radicular area (*area radicularis posterior*).
 - posterior median sulcus (*sulcus medianus posterior*): unpaired.
 - posterior intermediate sulcus (*sulcus intermedius posterior*): segments Th6 and above; divides the posterior column into the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus.

Internal structure /cross-section/:

- **gray matter (*substantia grisea*):** H/butterfly shape; forms columns/horns.
 - anterior horn (*cornu anterius*): motor.
 - posterior horn (*cornu posterius*): sensory.

- lateral horn (*cornu laterale*): segments C8-L2 /L3/; contains sympathetic centers.
- cilio-spinal center (*centrum cilio-spinale*) /Budge's center/: segments C8-Th2; sympathetic innervation of the eye /dilator pupillae m./.
- lateral intermediate zone (*substantia intermedia lateralis*).
- central intermediate zone (*substantia intermedia centralis*): contains the reticular formation.
- anterior and posterior gray commissures (*commissura grisea anterior et posterior*): surround the central canal (*canalis centralis*).
- **white matter (*substantia alba*)**: located peripherally; forms columns (*funiculi*):
 - anterior column (*funiculus anterior*).
 - lateral column (*funiculus lateralis*).
 - posterior column (*funiculus posterior*): above Th6 divided into the fasciculus gracilis (*fasciculus gracilis*) and fasciculus cuneatus (*fasciculus cuneatus*).

PART 3. SPINAL NERVES (*NERVI SPINALES*)

- **number**: 31 pairs.
- **exit**: C1-C7 above the vertebrae, C8 between vertebra C7 and Th1, Th1 and lower below the vertebrae.
- **Chitault's rule**: the relationship between the level of the spinal cord segments and the corresponding vertebral spinous processes.

Clinical Facts:

- **Hemisection of the cord at Th1 and pain from Th3**: pain and temperature fibers ascend 1-2 segments before crossing to the opposite side /decussation/.
- **Anterior spinal artery syndrome**: loss of motor function (corticospinal tracts) and pain/temperature sensation (spinothalamic tracts) below the lesion. **Vibration and proprioception are preserved** (posterior columns are supplied by the posterior spinal arteries).
- **Localization of the lesion /Brown-Séquard syndrome/**: Loss of pain/temp on the left below the neck + paralysis and loss of proprioception on the right below the neck = hemisection of the right cervical spinal cord.
- **Mnemonic for posterior columns**:
 - fasciculus gracilis (*fasciculus gracilis*): legs /slender like a ballerina/.
 - fasciculus cuneatus (*fasciculus cuneatus*): arms /wedge closer to the brain/.

PART 3. MEDULLA OBLONGATA AND PONS

General organization of the brainstem:

- **Homology to the spinal cord:** motor structures lie medially, sensory structures laterally. The central canal opens posteriorly, forming the floor of the fourth ventricle.
- **Functional classification of cranial nerve nuclei:**
 1. somatic motor (*nuclei motorii somatici*).
 2. visceral motor (*nuclei motorii viscerales*) /autonomic - parasympathetic/.
 3. visceral sensory (*nuclei sensorii viscerales*).
 4. somatic sensory (*nuclei sensorii somatici*).
- **Branchiomeric nuclei (*nuclei branchiomeric*):** innervate muscles derived from the branchial arches /chewing, facial expression, swallowing, speech/. They lie in the visceral zone but in a shifted position.

I. MEDULLA OBLONGATA (*MEDULLA OBLONGATA* / *MYELENCEPHALON*)

- **location:** posterior cranial fossa, lower part of the clivus (*clivus*).
- **ventral external structure:**
 - anterior median fissure (*fissura mediana anterior*): obscured inferiorly by the decussation of the pyramids (*decussatio pyramidum*); superiorly ends at the foramen caecum (*foramen caecum*).
 - pyramid (*pyramis*): bulge of the pyramidal tract.
 - anterolateral sulcus (*sulcus lateralis anterior*) /pre-olivary/: exit of the hypoglossal n. (XII).
 - olive (*oliva*): oval bulge lateral to the pyramid.
 - posterolateral sulcus (*sulcus lateralis posterior*) /post-olivary/: exit of (from bottom) the accessory n. (XI), vagus n. (X), glossopharyngeal n. (IX).
- **dorsal external structure:**
 - lower part: continuation of the spinal cord columns; gracile tubercle (*tuberculum gracile*) with the gracile nucleus, cuneate tubercle (*tuberculum cuneatum*) with the cuneate nucleus.
 - upper part: forms the lower part of the floor of the fourth ventricle.
 - obex (*obex*): point where the bundles of the posterior columns converge.

II. PONS (*PONS*)

- **location:** posterior cranial fossa, on the upper part of the clivus (*clivus*).
- **ventral external structure:**
 - basilar sulcus (*sulcus basilaris*): passage for the basilar artery (*arteria basilaris*).
 - pyramidal eminences (*eminentiae pyramidales*): bulges of the pyramidal tracts broken into bundles.

- middle cerebellar peduncle (*pedunculus cerebellaris medius*): lateral continuation of the pons.
- trigeminofacial line (*linea trigeminofacialis*): conventional boundary between the pons and the peduncle; exit of the thick trunk of the trigeminal n. (V).
- bulbopontine sulcus (*sulcus bulbopontinus*): boundary between the pons and the medulla oblongata. Exit point (from medial): abducens n. (VI), facial n. (VII), vestibulocochlear n. (VIII).
- **dorsal external structure**: forms the upper part of the floor of the fourth ventricle /rhomboid fossa/.

Mnemonics and Clinical Facts:

- **solitary nucleus (*nucleus solitarius*)**: common for nerves VII, IX, X. Solitarius is **Sensory** /sensory - taste, viscera/.
- **nucleus ambiguus (*nucleus ambiguus*)**: common for nerves IX, X. Ambiguus is **Motor** /motor - swallowing, speech/.
- **Accessory nerve (*nervus accessorius - XI*)**: currently described as having only a spinal root (*radix spinalis*) innervating the SCM and trapezius mm. Former "cranial root" (*radix cranialis*) is part of the vagus nerve (*nervus vagus - X*)..
- **facial n. (VII) paralysis**:
 - central type /UMN/: paralysis of only the lower part of the face on the contralateral side /forehead spared/.
 - peripheral type /LMN / Bell's palsy/: paralysis of the entire half of the face on the side of the lesion /inability to close the eye and wrinkle the forehead/.
- **"KLM" Test**: K - palate /"kuh"/ (*n. vagus - X*), L - tongue /"la"/ (*n. hypoglossus - XII*), M - lips /"mi"/ (*n. facialis - VII*).

PART 4. BRAINSTEM - MIDBRAIN (*MESENCEPHALON*)

General division /cross-section/:

1. **tectum of the midbrain (*tectum mesencephali*)**: most dorsal part, behind the aqueduct.
2. **tegmentum of the midbrain (*tegmentum mesencephali*)**: unpaired structure, in front of the aqueduct.
3. **cerebral peduncles (*pedunculi cerebri*)**: include tegmentum and crura; the most ventral parts are the cerebral crura (*crura cerebri*).
peduncle of the cerebrum (*pedunculus cerebri*): a broader term, includes the crus, tegmentum, and substantia nigra.

External structure:

- **ventral surface:** two V-shaped cerebral peduncles; interpeduncular fossa (*fossa interpeduncularis*) with the posterior perforated substance (*substantia perforata posterior*) at its base.
- **dorsal surface /tectum/:** quadrigeminal plate (*lamina quadrigemina*).
 - **superior colliculi (*colliculi superiores*):** subcortical visual center /6-7 layered structure/.
 - **inferior colliculi (*colliculi inferiores*):** subcortical auditory center.
 - **trochlear n. (IV):** exit point lateral to the frenulum of the superior medullary velum. The only nerve exiting dorsally.

Internal structure and pathways:

- **substantia nigra (*substantia nigra*):** natural boundary between the tegmentum and the crus.
- **cerebral crus (*crus cerebri*) - descending pathway system /medial -> lateral/:**
 - 1/5 medial: frontopontine tract.
 - 3/5 middle: pyramidal tracts /corticobulbar medial to corticospinal/.
 - 1/5 lateral: parieto-, occipito-, and temporo-pontine tracts.
- **tegmentum (*tegmentum*):** nuclei of CN III, IV, V, red nucleus (*nucleus ruber*), ascending tracts, reticular formation (*formatio reticularis*).

PART 5. DIENCEPHALON (*DIENCEPHALON*)

Main division:

1. **thalamencephalon (*thalamencephalon*):** thalamus, metathalamus, epithalamus.
2. **hypothalamus (*hypothalamus*).**

I. Hypothalamus (*hypothalamus*):

- **location:** upper surface of the body of the sphenoid bone.
- **structures /from the front/:**
 1. **optic chiasm (*chiasma opticum*):** in the prechiasmatic sulcus. Nasal fibers cross, temporal fibers run ipsilaterally.
 2. **infundibulum (*infundibulum*):** supraoptico-hypophyseal tract /transport of oxytocin and vasopressin/.
 3. **pituitary gland (*hypophysis* / *glandula pituitaria*):** in the hypophyseal fossa of the sella turcica.
 - anterior lobe (*adenohypophysis*): ectodermal origin; secretes ACTH, TSH, STH, FSH, LH.

- posterior lobe (*neurohypophysis*): derivative of the hypothalamus; stores oxytocin and vasopressin.
4. **tuber cinereum (*tuber cinereum*)**.
 5. **mammillary bodies (*corpora mamillaria*)**: connected to the limbic system and olfaction.

II. Metathalamus (*metathalamus*):

- **lateral geniculate body (*corpus geniculatum laterale*)**: subcortical visual center. The 4th neuron of the visual pathway begins here.
- **medial geniculate body (*corpus geniculatum mediale*)**: subcortical auditory center. The lateral lemniscus ends here.

III. Epithalamus (*epithalamus*):

- **pineal gland (*corpus pineale / epiphysis cerebri*)**: between the superior colliculi; secretes melatonin.
- **habenulae (*habenulae*) with nuclei and the stria medullaris of the thalamus (*stria medullaris thalami*)**: involvement in the centrifugal olfactory pathway.
- **fasciculus retroflexus (*fasciculus retroflexus*)**: pathway to the interpeduncular nucleus.
- **posterior commissure (*commissura posterior*)**.

IV. Thalamus (*thalamus*):

- **structure**: two oval masses of gray matter, forming the lateral walls of the third ventricle.
- **topography**: anterior pole /anterior tubercle/, posterior pole /pulvinar - *pulvinar*/, medial surface /connected by the interthalamic adhesion - *adhesio interthalamica*/, inferior surface /borders the hypothalamus/, lateral surface /separated from the lentiform nucleus by the posterior limb of the internal capsule/.
- **clinic**: relay station for all types of sensation /except olfaction/. Thalamic syndrome = severe, poorly localized contralateral pain.

PART 6. SENSORY PATHWAYS (*VIAE SENSORIAE*)

I. Visual pathway (*via opticum*) - four-neuron:

- **Photoreceptors**: rods and cones of the retina (*retina*).
- **I neuron**: bipolar cells of the retina (*cellulae bipolares*).

- **II neuron:** ganglion cells of the retina (*cellulae ganglionares*); their neurites form the optic nerve (*nervus opticus* – II).
- **optic chiasm (*chiasma opticum*):** nasal fibers cross, temporal fibers run ipsilaterally.
 - **clinic:** damage to the center of the chiasm (e.g., pituitary tumor) causes bitemporal hemianopsia.
- **optic tract (*tractus opticus*):** fibers from the opposite halves of the visual fields of both eyes.
- **III neuron:** neurons of the lateral geniculate body (*nucleus corporis geniculati lateralis*).
- **optic radiation (*radiatio optica*):** axons of the III neuron passing through the internal capsule.
 - **Meyer's loop** (temporal lobe): carries fibers from the lower retina (upper quadrants of the visual field).
- **Termination (IV neuron/Cortex):** primary visual cortex (*area striata* – Brodmann area 17) around the calcarine sulcus (*sulcus calcarinus*).
- **reflex centers:** pretectal area (*regio pretektalis*). Pupillary light reflex via the Westphal-Edinger nucleus (*nucleus accessorius nervi oculomotorii*).

II. Auditory pathway (*via acusticum*) - four-neuron:

- **I neuron:** spiral ganglion of the cochlea (*ganglion spirale cochleae*).
- **II neuron:** cochlear nuclei (*nuclei cochleares: ventralis et dorsalis*).
- **III neuron:** neurons of the inferior colliculus (*colliculus inferior*) and/or medial geniculate body.
- **IV neuron:** neurons of the medial geniculate body (*nucleus corporis geniculati mediale*). Their axons form the auditory radiation (*radiatio acustica*).
- **Termination:** primary auditory cortex (*cortex auditivus*) – transverse temporal gyri (*gyri temporales transversi* / Heschl's gyri) – Brodmann areas 41, 42.

III. Vestibular pathway (*via vestibularis*):

- **receptors:** maculae of the utricle and saccule (*maculae*), ampullary crests (*cristae ampullares*).
- **I neuron:** vestibular ganglion (*ganglion vestibulare / of Scarpa*).
- **II neuron:** vestibular nuclei (*nuclei vestibulares*) in the floor of the fourth ventricle.
- **efferent tracts:**
 1. to the cerebellum: vestibulocerebellar tract /inferior peduncle/. Posture control.
 2. to the spinal cord: vestibulospinal tract (*tractus vestibulospinalis*) /stimulates extensors, maintains upright position/.
 3. to the nuclei of the oculomotor nerves: medial longitudinal fasciculus (*MLF*).

4. to the cortex: via the thalamus /awareness of position/.

IV. Olfactory pathway (*via olfactorium*) - unique, two-neuron:

- no relay station in the thalamus before the cortex.
- **I neuron:** olfactory cells of the nasal mucosa /olfactory nerves - *fila olfactoria*.
- **II neuron:** mitral and tufted cells of the olfactory bulb (*bulbus olfactorius*).
- **olfactory tract (*tractus olfactorius*):** divides into olfactory striae.
- **cortical centers:** uncus of the parahippocampal gyrus (*uncus*), amygdaloid body (*corpus amygdaloideum*), semilunar and subcallosal gyri.
- **connections:** mammillothalamic tract (*tractus mamillothalamicus* / *bundle of Vicq d'Azyr*) with the limbic system /emotions/.

PART 7. SOMATIC SENSORY PATHWAYS

I. Posterior column pathway /conscious proprioception, vibration, epicritic touch/:

- **function:** precise touch, stereognosis, kinesthesia.
- **I neuron:** dorsal root ganglion (*ganglion spinale*). Fibers without crossing in the posterior column. Somatotopy: fibers from the lower body (gracilis) are medial, fibers from the upper body (cuneatus) are lateral.
 - fasciculus gracilis (*fasciculus gracilis*): lower half of the body /Th6 and below/.
 - fasciculus cuneatus (*fasciculus cuneatus*): upper half of the body /above **Th6**/.
- **II neuron:** gracile nucleus and cuneate nucleus (*nuclei gracilis et cuneatus*) in the medulla oblongata.
 - crossing: decussation of the lemnisci (*decussatio lemniscorum*).
- **tract:** medial lemniscus (*lemniscus medialis*) through the brainstem to the thalamus.
- **III neuron:** ventral posterolateral nucleus of the thalamus (*VPL*).
- **IV neuron /Cortex/:** postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*) - areas 3, 1, 2.

II. Spinothalamic tract /protopathic sensation/:

- **division:** lateral (*lateralis*: pain, temperature), anterior (*anterior*: light touch, pressure - protopathic).
- **I neuron:** dorsal root ganglion (*ganglion spinale*).
- **II neuron:** posterior horns of the spinal cord (*cornu posterius*).
 - crossing: immediate in the spinal cord /anterior white commissure/.
- **further course:** lateral/anterior column to the thalamus (*VPL* - III neuron) and cortex (IV neuron).

III. Spinocerebellar tracts /unconscious proprioception/:

- **posterior tract (*tractus spinocerebellaris posterior*):** uncrossed. I neuron /ganglion/, II neuron /Clarke's thoracic nucleus - *nucleus thoracicus posterior* - C8-L3/. Entry: inferior cerebellar peduncle.
- **anterior tract (*tractus spinocerebellaris anterior*):** double crossed /in the spinal cord and in the cerebellum/. Entry: superior cerebellar peduncle.
- **principle:** information always reaches the ipsilateral half of the cerebellum.

PART 8. MOTOR PATHWAYS (*VIAE MOTORIAE*)

Functional division:

- **pyramidal system:** conscious, precise movements.
- **extrapyramidal system:** involuntary, automatic movements, regulation of muscle tone.

I. Pyramidal tract (*tractus pyramidalis*) - two-neuron:

- **I neuron (Upper Motor Neuron - UMN):** pyramidal cells (including giant Betz cells), layer V of the primary motor cortex (**area 4**), premotor cortex and supplementary motor area.
- **course:** internal capsule /posterior limb/, cerebral crus (*crus cerebri*), ventral part of the pons, pyramids of the medulla oblongata.
- **division /crossing/ at the junction of the medulla oblongata and spinal cord:**
 1. **lateral corticospinal tract (*tractus corticospinalis lateralis*):** 80-85% of crossed fibers (*decussatio pyramidum*). Reaches the motoneurons of the limbs.
 2. **anterior corticospinal tract (*tractus corticospinalis anterior*):** 15-20% of uncrossed fibers in the pyramids; cross at the level of the target segment /axial muscles of the trunk/.
- **II neuron /Lower Motor Neuron - LMN/:** alpha-motoneurons in the anterior horns (*cornu anterius*) of the spinal cord. Neurites form the spinal nerves.

II. Corticobulbar tract (*tractus corticonuclearis*) - two-neuron:

- **I neuron:** motor cortex /facial representation/. Course through the genu of the internal capsule (*genu capsulae internae*), cerebral crus.
- **II neuron:** motor nuclei of cranial nerves (III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII).
- **innervation:** most nuclei receive bilateral signals. Exceptions /mainly contralateral/: lower part of the nucleus of CN VII /muscles of the lower face/ and the nucleus of CN XII /muscles of the tongue/.

III. Extrapyramidal system (*systema extrapyramidale*) - descending tracts:

- **cortical centers:** premotor cortex /area 6/, parietal association cortex /areas 5, 7/.
- **subcortical centers:** basal nuclei, diencephalon /subthalamic nucleus/, midbrain /red nucleus, substantia nigra, tectal nuclei/.
- **main tracts:**
 1. **rubrospinal tract (+tractus rubrospinalis):** control of upper limb flexors. (rudimentary)
 2. **tectospinal tract (+tractus tectospinalis):** reflex head turns to visual/auditory stimuli (reaches only cervical segments of the spinal cord).
 3. **reticulospinal tract (+tractus reticulospinalis):** regulation of posture and muscle tone.
 4. **vestibulospinal tract (+tractus vestibulospinalis):** activation of extensors /balance/.

PART 9. CEREBRAL HEMISPHERES (*HEMISPHERIA CEREBRI*)

I. General features and division:

- **longitudinal cerebral fissure (*fissura longitudinalis cerebri*):** separates both hemispheres, contains the falx cerebri (*falx cerebri*).
- **surfaces:** superolateral /convex/, medial /flat, adjacent to the falx/, inferior /rests on the base of the skull/.
- **cerebral lobes (*lobi cerebri*):**
 1. **frontal (*frontalis*):** from the frontal pole to the central sulcus (*sulcus centralis*). Precentral gyrus /area 4/, frontal gyri (superior, middle, inferior). The inferior frontal gyrus is divided into the orbital, triangular, and opercular parts /Broca's motor speech area (*area motoria dicendi*) - Brodmann areas 44, 45. Area 8 /conjugate gaze to the opposite side - lesion: eyes "look at the lesion"/. Prefrontal cortex /higher psychological functions/.
 2. **parietal (*parietalis*):** postcentral gyrus /areas 3, 1, 2/, superior parietal lobule /interpretation of stimuli/ and inferior /supramarginal gyrus - area 40: tactile agnosia, apraxia; angular gyrus - area 39: reading and writing/.
 3. **temporal (*temporalis*):** temporal gyri (superior, middle, inferior). Heschl's gyri /hearing - areas 41, 42/. Superior temporal gyrus (*gyrus temporalis superior*): its posterior part contains Wernicke's sensory speech area (Brodmann area 22). Function: language comprehension. Lesion: sensory aphasia (fluent but illogical speech). Parahippocampal gyrus with the uncus (*uncus*) /olfactory cortex/.
 4. **occipital (*occipitalis*):** cuneus (*cuneus*), lingual gyrus (*gyrus lingualis*). Area 17 /vision/, areas 18, 19 /visual association/.

5. **insula (*insula*)**: hidden deep within the lateral sulcus under the operculum (*operculum*).

II. Basal nuclei (*nuclei basales*):

- **caudate nucleus (*nucleus caudatus*)**: head (at the anterior horn), body, tail (in the roof of the inferior horn).
- **lentiform nucleus (*nucleus lentiformis*)**: lens-shaped, between the internal and external capsules. Putamen (*putamen*) /lateral part/ and globus pallidus (*globus pallidus*) /medial part/.
 - **striatum (*striatum*)** = caudate nucleus (*nucleus caudatus*) + putamen (*putamen*).
- **claustrum (*claustrum*)**: thin plate of gray matter.
- **amygdaloid body (*corpus amygdaloideum*)**: emotions, drives, defense reactions.

III. Internal capsule (*capsula interna*):

- **relations**: medially the caudate nucleus and thalamus; laterally the lentiform nucleus.
- **structure**: anterior limb /frontopontine and thalamocortical fibers/, genu (*genu*) /corticobulbar tract/, posterior limb /corticospinal tract HAL, sensory tracts, visual and auditory radiations/.

PART 10. CLINICAL SUPPLEMENT

1. **Brown-Séquard syndrome** (spinal cord hemisection):

- **Ipsilateral**: spastic paresis (corticospinal tract) and loss of tactile discrimination, vibration, and proprioception (posterior columns).
- **Contralateral**: loss of pain and temperature sensation (spinothalamic tract) starting 1-2 segments below the lesion.

1. **Horner's syndrome /disruption of the sympathetic pathway to the eye/**: triad:

miosis /pupil constriction/, ptosis /drooping eyelid/, enophthalmos /apparent (pseudo) sinking of the eyeball due to narrowing of the palpebral fissure/; additionally anhidrosis /lack of sweating/ on the affected side.

2. **Uncal herniation /of the parahippocampal gyrus/**: increased pressure displaces the uncus into the tentorial notch -> compression of CN III and the brainstem -> wide, fixed pupil ipsilaterally.

3. **Spider of Willis - Circle of Willis (*Circulus arteriosus*)****: aneurysms (aneurysmata) most often arise at the bifurcation of the internal carotid, middle cerebral, or

communicating arteries. Compression of CN III leads to mydriasis and ptosis.

4. **Hydrocephalus (*hydrocephalus*):** enlargement of the ventricles resulting from CSF imbalance or blockage /most often in the cerebral aqueduct/.

PART 11. VENTRICULAR SYSTEM (*SYSTEMA VENTRICULARE*)

A system of connected spaces within the brain, filled with cerebrospinal fluid.

1. **Lateral ventricles (*ventriculi laterales*):** paired structures within the cerebral hemispheres, horseshoe-shaped.
 - **anterior horn (*cornu anterius*):** in the frontal lobe. Medial wall is the septum pellucidum (*lamina septi pellucidi*), lateral is the head of the caudate nucleus.
 - **central part (*pars centralis*):** in the parietal lobe. The floor is formed by the thalamus and caudate nucleus.
 - **inferior horn (*cornu inferius*):** in the temporal lobe. Contains the hippocampus (*hippocampus*).
 - **posterior horn (*cornu posterius*):** in the occipital lobe. Contains the calcar avis (*calcar avis*) and tapetum (*tapetum*).
 - **communication:** interventricularforamen (*foramen interventriculare /of Monro/*) - > third ventricle.
2. **Third ventricle (*ventriculus tertius*):** unpaired, narrow slit in the diencephalon.
 - **lateral walls:** medial surfaces of the thalami and hypothalami, connected by the interthalamic adhesion (*adhesio interthalamica*).
 - **anterior wall:** lamina terminalis (*lamina terminalis*).
 - **floor:** structures of the hypothalamus /optic chiasm, infundibulum, mammillary bodies/.
 - **recesses:** optic (*recessus opticus*), infundibular, pineal, suprapineal.
 - **communication:** cerebral aqueduct (*aqueductus mesencephali / of Sylvius*) -> fourth ventricle.
3. **Fourth ventricle (*ventriculus quartus*):** located between the brainstem and the cerebellum.
 - **floor /rhomboid fossa - *fossa rhomboidea*:** formed by the dorsal surface of the pons and medulla oblongata.
 - **floor structures:** medial eminence, facial colliculus, vestibular areas, hypoglossal and vagal triangles (vagal triangle lies inferior and lateral to the hypoglossal triangle).
 - **sulcus limitans (*sulcus limitans*):** separates medial motor nuclei from lateral sensory nuclei.
 - **roof:** medullary vela /superior and inferior/ and the cerebellum.
 - **communication with the subarachnoid space:** median aperture (*apertura mediana / of Magendie*) and two lateral apertures (*aperturæ laterales / of*

Luschka).

PART 12. CEREBROSPINAL FLUID (CSF - *LIQUOR CEREBROSPINALIS*)

- **Production:** choroid plexuses (*plexus choroidei*) within all ventricles. Daily production is approx. 500 ml. Total circulating volume is approx. 130-150 ml.
- **Flow /circulation/:** lateral ventricles -> foramina of Monro -> third ventricle -> aqueduct of Sylvius -> fourth ventricle -> foramina of Magendie and Luschka -> subarachnoid space (*spatium subarachnoideum*) and basal cisterns.
- **Absorption:** mainly through arachnoid granulations (*granulationes arachnoideae* / *Pacchionian bodies*) into the venous sinuses of the dura mater /especially the superior sagittal sinus/.
- **Additional drainage:** along the sheaths of cranial nerves /mainly CN I - olfactory through the cribriform plate/ to the lymphatic vessels of the nasal mucosa.

PART 13. MENINGES AND VENOUS SINUSES

I. Spinal and cerebral meninges (*meninges*):

Mnemonic for the meningeal layers: **PAD**

1. **pia mater (*pia mater*):** thin, vascularized, directly adherent to the nervous tissue.
2. **arachnoid mater (*arachnoidea mater*):** avascular, separated from the pia mater by the subarachnoid space containing CSF.
3. **dura mater (*dura mater*):** thick, durable, consists of two layers.
 - falx cerebri (*falx cerebri*): in the longitudinal fissure between the hemispheres.
 - tentorium cerebelli (*tentorium cerebelli*): separates the cerebrum from the cerebellum /occipital lobes from the cerebellum/.

II. Venous circulation:

Cerebral veins do not have valves and drain into the venous sinuses of the dura mater (*sinus durae matris*).

- **superior sagittal sinus (*sinus sagittalis superior*):** main site of CSF absorption.
- **cavernous sinus (*sinus cavernosus*):** surrounds the sella turcica; contains the internal carotid a., CN III, IV, VI, and branches of CN V /V1 and V2/.
- **transverse sinus (*sinus transversus*)** -> sigmoid sinus -> internal jugular v. (*v. jugularis interna*).

PART 14. CEREBELLUM (*CEREBELLUM*)

- **Location:** posterior cranial fossa, under the tentorium cerebelli, dorsal to the pons and medulla oblongata.
- **Structure:** two hemispheres (*hemispheria*) and an unpaired vermis (*vermis*).
- **Surface structure:** cerebellar folia (*folia cerebelli*) separated by fissures. On the inferior surface, a depression - the cerebellar vallecule (*vallecula cerebelli*), in which the vermis is hidden.
- **Cerebellar nuclei (*nuclei cerebelli*) /paired, from medial to lateral/:**
 1. **fastigial nucleus (*nucleus fastigii*):** in the vermis, above the fastigium of the fourth ventricle.
 2. **globose nucleus (*nucleus globosus*).**
 3. **emboliform nucleus (*nucleus emboliformis*).**
/The globose and emboliform nuclei together form the nucleus interpositus - *nucleus interpositus*/.
 4. **dentate nucleus (*nucleus dentatus*):** the largest, convoluted, has a hilum. Neurites exit via the superior peduncles.

Arterial supply: posterior inferior cerebellar artery (*PICA*), anterior inferior cerebellar artery (*AICA*), superior cerebellar artery (*SCA*).

PART 15. BASAL NUCLEI (*NUCLEI BASALES*)

Masses of gray matter deep within the hemispheres.

1. **Caudate nucleus (*nucleus caudatus*):** head /near the anterior horn of the lateral ventricle/, body, tail /in the roof of the inferior horn, ends at the amygdaloid body/.
2. **Lentiform nucleus (*nucleus lentiformis*):** lens-shaped, between the internal and external capsules.
 - **putamen (*putamen*):** lateral part, darker.
 - **globus pallidus (*globus pallidus*):** medial part, lighter /paleostriatum/.
 - **Striatum (*striatum*) = caudate nucleus + putamen.**
3. **Clastrum (*claustrum*):** thin plate of gray matter between the external and extreme capsules.
4. **Amygdaloid body (*corpus amygdaloideum*):** in the temporal lobe. Function: emotions, drives, defense reactions.

Anatomic relations of the internal capsule (*capsula interna*):

- **medially:** caudate nucleus and thalamus (*thalamus*).
- **laterally:** lentiform nucleus.
- **structure:** anterior limb, genu, posterior limb /course of pyramidal and sensory

tracts/.

PART 16. SYMPTOMS OF MOTOR SYSTEM LESIONS

I. Cerebellar disorders /ipsilateral/:

- **ataxia (*ataxia*):** wide-based gait, motor incoordination.
- **dysmetria (*dysmetria*):** incorrect estimation of distance /overshooting the target/.
- **adiadochokinesia:** inability to perform rapid alternating movements /e.g., pronation and supination of the hand/.
- **intention tremor:** tremor increasing towards the end of a goal-directed movement.
- **staccato speech:** interrupted, poor articulation.
- **atonia / hypotonia:** decreased muscle tone.

II. Basal nuclei disorders /extrapyramidal - involuntary/:

1. **Parkinsonism:** muscle rigidity (*rigiditas*), slowness of movement (*bradykinezja*), resting tremor /"pill-rolling"/, masked face.
2. **Chorea (*chorea*):** rapid, uncoordinated, purposeless movements of the entire body.
3. **Athetosis (*athetosis*):** slow, writhing, "snake-like" movements of fingers and wrists.
4. **Hemiballismus (*hemiballismus*):** violent, flinging movements of an upper limb /lesion of the subthalamic nucleus/.

III. Romberg Test:

- **Positive:** patient sways or falls only after closing the eyes /impairment of deep sensation or the vestibular system/.
- **Cerebellar lesion:** patient sways regardless of whether eyes are open or closed /the cerebellum cannot compensate for the lack of vision/.

PART 17. CEREBRAL CORTEX (*CORTEX CEREBRI*)

I. Structure and division:

- **longitudinal cerebral fissure (*fissura longitudinalis cerebri*):** separates the hemispheres, contains the falx cerebri (*falx cerebri*).
- **surfaces:** superolateral (*facies superolateralis*) - convex; medial (*facies medialis*) - flat; inferior (*facies inferior*) - rests on the base of the skull.
- **cerebral lobes (*lobi cerebri*):** frontal, parietal, temporal, occipital, and insula.

II. Frontal lobe (*lobus frontalis*):

- **boundaries:** from the frontal pole to the central sulcus (*sulcus centralis*).
- **precentral gyrus (*gyrus precentralis*):** primary motor cortex (**area 4**). Lesion: initially flaccid paralysis, later spastic with a contralateral Babinski sign.
- **superior, middle, and inferior frontal gyri:**
 - frontal eye field (**area 8**): control of conjugate gaze to the opposite side. Lesion: eyes "look at the lesion".
 - Broca's motor speech area (**areas 44, 45**): in the dominant hemisphere /usually left/. Lesion: motor aphasia /difficulty speaking with preserved comprehension/.
- **prefrontal cortex:** higher psychological functions /judgment, foresight, tact/.
- **paracentral lobule (*lobulus paracentralis*):** anterior part: motor control of the lower body /leg/.

III. Parietal lobe (*lobus parietalis*):

- **postcentral gyrus (*gyrus postcentralis*):** primary sensory cortex (**areas 3, 1, 2**). Lesion: contralateral loss of touch, pressure, and proprioception.
- **superior parietal lobule:** interpretation of sensory stimuli.
- **inferior parietal lobule:**
 - supramarginal gyrus (**area 40**): tactile agnosia, apraxia.
 - angular gyrus (**area 39**): in the dominant hemisphere, responsible for reading /alexia/ and writing /agraphia/.
- **operculum (*operculum*):** fragments of the cortex covering the insula.

IV. Temporal lobe (*lobus temporalis*):

- **transverse temporal gyri (*gyri temporales transversi* / *Heschl's gyri*):** primary auditory cortex (**areas 41, 42**).
- **superior temporal gyrus:** Wernicke's sensory speech area (**posterior part of area 22**) in the dominant hemisphere. Lesion: sensory aphasia /patient speaks fluently but illogically, does not understand speech/.
- **parahippocampal gyrus and uncus (*uncus*):** olfactory cortex. The uncus lies near CN III; its herniation causes CN III palsy /wide pupil/.

V. Occipital lobe (*lobus occipitalis*):

- **calcarine sulcus (*sulcus calcarinus*):** divides the lobe into the cuneus (*cuneus*) and lingual gyrus (*gyrus lingualis*).

- **striate area (*area striata* - area 17):** primary visual cortex. Lesion: blindness in the contralateral visual field.
- **areas 18, 19:** visual association cortex. Lesion: visual agnosia /seeing objects without the ability to recognize them/.

VI. Insula (*insula*): hidden deep within the lateral sulcus (*sulcus lateralis*).

PART 18. FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE HEMISPHERES

I. Dominant hemisphere /usually left/:

- Responsible for language functions /speaking, reading, writing/.
- **Aphasia (*aphasia*):** speech disorder resulting from cortical damage.
 - motor /Broca's/: non-fluent speech, telegraphic style.
 - sensory /Wernicke's/: fluent speech, neologisms /"word salad"/.
- Alexia and agraphia: inability to read and write.

II. Non-dominant hemisphere /usually right/:

- Responsible for spatial orientation and face recognition.
- Hemispatial neglect syndrome: ignoring the left side of the environment and one's own body.
- Anosognosia: denial of a deficit /patient claims a paralyzed limb is functional/.

PART 19. SPEECH AND CORTICAL FUNCTION TESTING

- **"KLM" Test:**
 - **K** - "Kuh, Kuh, Kuh": assessment of soft palate function (vagus n. - *n. vagus* - X).
 - **L** - "LA, LA, LA": assessment of tongue function (hypoglossal n. - *n. hypoglossus* - XII).
 - **M** - "MI, MI, MI": assessment of lip function (facial n. - *n. facialis* - VII).
- **Agnosia (*agnosia*):** inability to recognize a stimulus (visual, auditory, or tactile) with preserved sensory organs.
- **Apraxia (*apraxia*):** inability to perform a complex motor activity /e.g., getting dressed/ despite lack of paralysis.

PART 20. CRANIAL NERVES (*NERVI CRANIALES*) - CLINICAL SUMMARY

I. Olfactory nerve (*nervus olfactorius* - I):

- **Function:** smell.
- **Clinic:** loss of smell (*anosmia*). Should be tested if a frontal lobe tumor is suspected.

II. Optic nerve (*nervus opticus - II*):

- **Function:** vision, afferent limb of the light reflex.
- **Clinic:** monocular blindness, loss of direct pupillary reflex (consensual reflex in the affected eye is preserved when the healthy eye is illuminated).

III. Oculomotor nerve (*nervus oculomotorius - III*):

- **Function:** eye movements /all extrinsic mm. except superior oblique and lateral rectus/, levator palpebrae superioris.
- **Parasympathetic:** pupil constriction (*miosis*) and accommodation (Edinger-Westphal nucleus).
- **Clinic:** ptosis (*ptosis*), eye positioned "down and out", wide and fixed pupil (*mydriasis*).

IV. Trochlear nerve (*nervus trochlearis - IV*):

- **Function:** superior oblique m. /eye movement down and in/.
- **Clinic:** diplopia /double vision/ when looking down /e.g., walking down stairs/.

V. Trigeminal nerve (*nervus trigeminus - V*):

- **Sensory function:** sensation from the face, oral cavity, teeth, and meninges.
- **Motor function:** muscles of mastication /chewing/.
- **Clinic:** loss of corneal reflex, weakened chewing, neuralgia /severe facial pain/.

VI. Abducens nerve (*nervus abducens - VI*):

- **Function:** lateral rectus m. /abduction of the eye/.
- **Clinic:** convergent strabismus, inability to abduct the eye.

VII. Facial nerve (*nervus facialis - VII*):

- **Motor function:** muscles of facial expression.
- **Sensory function:** taste from the anterior 2/3 of the tongue.

- **Secretory function:** lacrimation /lacrimal gland/, salivation /submandibular and sublingual glands/.
- **Clinic:** Bell's palsy /peripheral/, loss of taste, dry eye.

VIII. Vestibulocochlear nerve (*nervus vestibulocochlearis - VIII*):

- **Function:** hearing and balance.
- **Clinic:** sensorineural deafness, tinnitus, dizziness (*vertigo*), nystagmus.

IX. Glossopharyngeal nerve (*nervus glossopharyngeus - IX*):

- **Motor function:** stylopharyngeus m. /swallowing/.
- **Sensory function:** taste and sensation from the posterior 1/3 of the tongue, throat, carotid sinus.
- **Secretory function:** parotid gland (inferior salivatory nucleus).
- **Clinic:** lack of gag reflex, difficulty swallowing (*dysphagia*).

X. Vagus nerve (*nervus vagus - X*):

- **Motor function:** muscles of the larynx and pharynx /speech, swallowing/. Anatomically and clinically includes fibers formerly known as the "cranial part of the accessory nerve".
- **Parasympathetic:** heart, lungs, digestive tract /up to the splenic flexure/.
- **Clinic:** hoarseness, deviation of the uvula to the healthy side.

XI. Accessory nerve (*nervus accessorius - XI*):

- **Function:** sternocleidomastoid and trapezius mm. Currently considered an exclusively spinal nerve.
- **Clinic:** shoulder drop, difficulty turning the head to the opposite side.

XII. Hypoglossal nerve (*nervus hypoglossus - XII*):

- **Function:** muscles of the tongue.
- **Clinic:** tongue atrophy, upon protrusion the tongue deviates towards the side of the lesion.

PART 21. SUMMARY OF BRAINSTEM EXIT POINTS

1. **Interpeduncular fossa (midbrain):** CN III.

2. **Below inferior colliculi (dorsal):** CN IV.
3. **Lateral surface of the pons:** CN V.
4. **Bulbopontine sulcus (from medial):** CN VI, CN VII, CN VIII.
5. **Posterolateral sulcus /post-olivary/ (from top):** CN IX, CN X, CN XI.
6. **Anterolateral sulcus /pre-olivary/:** CN XII.

PART 22. MAJOR REFLEX CENTERS

- **Corneal reflex:** afferent CN V (V1), efferent CN VII.
- **Pupillary light reflex:** afferent CN II, efferent CN III.
- **Gag reflex:** afferent CN IX, efferent CN X.
- **Stapedial reflex:** afferent CN VIII, efferent CN VII.

PART 23. ARTERIAL SUPPLY OF THE BRAIN

I. Internal carotid artery system (*arteria carotis interna*): Supplies the anterior area (approx. 2/3 of the hemispheres).

- **Anterior cerebral artery (*arteria cerebri anterior – ACA*)** runs in the longitudinal fissure, supplies the medial surface of the frontal and parietal lobes.
- **Middle cerebral artery (*arteria cerebri media – MCA*):** runs in the lateral sulcus, supplies most of the superolateral surface of the hemisphere.
- **Anterior choroidal artery:** choroid plexus of the lateral ventricle, internal capsule, and amygdaloid body.
- **Ophthalmic artery:** orbit and eyeball.

II. Vertebrobasilar system (*systema vertebrobasilaris*): Supplies the posterior area: occipital lobe, brainstem, and cerebellum.

- **Vertebral artery (*a. vertebralis*):** gives off the anterior and posterior spinal arteries and the posterior inferior cerebellar artery (*PICA*).
- **Basilar artery (*a. basilaris*):** formed by the junction of both vertebral arteries on the clivus. Gives off:
 - pontine arteries (*arteriae pontis*)
 - labyrinthine artery (*a. labyrinthi*)
 - anterior inferior cerebellar artery (*AICA*)
 - superior cerebellar artery (*SCA*).
- **(Posterior cerebral artery (*arteria cerebri posterior – PCA*):** terminal branches of the basilar a.; supply the occipital lobe and the inferior surface of the temporal lobe.

PART 24. CIRCLE OF WILLIS (*CIRCULUS ARTERIOSUS CEREBRI*)

Anastomosis at the base of the brain providing collateral circulation. Composition (from front):

1. anterior communicating a. (*a. communicans anterior*).
 2. anterior cerebral aa. (*aa. cerebri anteriores*).
 3. internal carotid aa. (*aa. carotides internae*).
 4. posterior communicating aa. (*aa. communicantes posteriores*).
 5. posterior cerebral aa. (*aa. cerebri posteriores*).
- **Clinic:** aneurysms (*aneurysmata*) most often arise at the bifurcation of the circle's vessels.

PART 25. SUPPLY OF THE BRAINSTEM AND CEREBELLUM

- **Midbrain:** branches of the posterior cerebral a., superior cerebellar a., and basilar a.
- **Pons:** branches of the basilar a. (pontine aa.), *AICA*, and *SCA*.
- **Medulla oblongata:** anterior and posterior spinal aa., vertebral aa., and *PICA*.
- **Cerebellum:**
 1. Superior: superior cerebellar artery (*SCA*).
 2. Inferior and anterior: anterior inferior cerebellar artery (*AICA*).
 3. Inferior and posterior: posterior inferior cerebellar artery (*PICA*).

PART 26. CLINICAL CORRELATIONS AND TERRITORIES (HAL)

- **ACA:** cortex for the lower limb (L - leg). Occlusion: paresis and sensory loss in the contralateral leg.
- **MCA:** cortex for the face and upper limb (H - head, A - arm). Occlusion: paresis and sensory loss in the contralateral arm and face, aphasia /if dominant hemisphere/.
- **PCA:** visual cortex. Occlusion: contralateral homonymous hemianopsia.
- **Anterior spinal artery syndrome:** motor paralysis and loss of pain sensation below the level of the lesion; preserved deep sensation (posterior columns).
- **PICA thrombosis (Wallenberg Syndrome):** damage to the lateral part of the medulla oblongata. Symptoms: ipsilateral pain and temperature sensation loss on the face (spinal trigeminal nucleus damage), ataxia, hoarseness + contralateral loss of pain and temperature on the body.
- **Lenticulostriate artery hemorrhage (*arteria lenticulostriata*) - "artery of cerebral hemorrhage":** damage to the internal capsule (*capsula interna*). Causes sudden, complete contralateral hemiplegia.

PART 27. SUMMARY OF NERVE PATHWAYS (*TRACTUS NERVOSI*)

I. Motor pathways (*viae motoriae*):

1. **Pyramidal tract (*tractus pyramidalis*):** I neuron (cortex) -> internal capsule -> cerebral crus -> pons -> pyramids of the medulla oblongata -> crossing (85% of fibers to the lateral column) -> II neuron (anterior horns of the spinal cord).
2. **Extrapyramidal tracts:** automaticity, muscle tone. Rubrospinal (flexors), vestibulospinal (extensors), tectospinal (visual reflexes), reticulospinal (posture).

II. Conscious sensory pathways (*viae sensoriae*):

1. **Posterior column pathway:** deep sensation, vibration, touch. Spinal ganglion -> posterior column -> gracile/cuneate nucleus -> crossing in the brainstem -> medial lemniscus -> thalamus (VPL) -> cortex.
2. **Lateral spinothalamic tract:** pain and temperature. Spinal ganglion -> posterior horn -> immediate crossing in the spinal cord -> lateral column -> thalamus (VPL) -> cortex.

III. Unconscious sensory pathways:

1. **Posterior spinocerebellar tract:** uncrossed. Clarke's nucleus -> lateral column -> inferior cerebellar peduncle.
2. **Anterior spinocerebellar tract:** double crossed. Crossing in the spinal cord -> ascent to the midbrain -> second crossing in the superior cerebellar peduncle.

PART 28. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MOTOR LESIONS

Feature	Upper Motor Neuron (UMN) - stroke	Lower Motor Neuron (LMN) - nerve injury
Type of paralysis	Spastic (rigid)	Flaccid
Deep reflexes	Exaggerated (hyperreflexia)	Abolished or weakened
Muscle atrophy	Late and mild (disuse atrophy)	Marked and rapid
Fasciculations	Not present	Present (muscle twitching)
Babinski sign	Present	Absent

PART 29. LOCALIZATION OF LESIONS - GENERAL PRINCIPLES

1. **Cerebral Cortex / Internal Capsule:** symptoms always contralateral (*contralateralne*).
2. **Brainstem:** crossed symptoms. Ipsilateral (*ipsilateralne*) cranial nerve damage + contralateral paralysis of limbs and sensory loss on the body.
3. **Spinal Cord:** symptoms below the level of the lesion. Brown-Séquard syndrome: ipsilateral paresis and loss of deep sensation, contralateral loss of pain sensation.
4. **Peripheral Nerve:** symptoms only ipsilateral, limited to the territory of the given nerve or dermatome.

PART 30. FINAL MNEMONICS

- **Slender ballerina:** fasciculus gracilis (*fasciculus gracilis*) conducting from the legs.
- **Cunning wedge:** fasciculus cuneatus (*fasciculus cuneatus*) closer to the brain /arms/.
- **Circle of Willis (circulus arteriosus cerebri):**
 - **Mnemonic:** "Willis the Spider".
 - **Simple explanation:** The spider lives on the pons; his legs are the cerebral and communicating arteries, and his eyes are the visual nerves (CN II).
 - **Scientific explanation:** An arterial anastomosis at the base of the brain surrounding the optic chiasm and pituitary gland. It provides collateral circulation between the internal carotid and vertebrobasilar systems.
 - **Composition:** 1. Anterior communicating a., 2. Anterior cerebral aa., 3. Internal carotid aa., 4. Posterior communicating aa., 5. Posterior cerebral aa.
- **Homunculus (HAL):** topography of motor and sensory cortex (H-Head, A-Arm, L-Leg). ACA supplies the area for the leg (L), MCA for the head and arm (H, A).
- **Eye lids:** CN VII (hook) closes the eye; CN III (three pillars) opens the eye.
- **Clinical Glossary:**
 - Anisocoria (*anisocoria*): unequal pupils.
 - Athetosis (*athetosis*): slow, writhing movements of fingers (basal nuclei lesion).
 - Hemiballismus (*hemiballismus*): flinging movements of limbs (subthalamic nucleus lesion).
 - Internuclear ophthalmoplegia (MLF syndrome): lack of eye adduction on lateral gaze, preserved convergence (common in MS).

**Selected Mnemonics

1. Meninges (*Meninges*)

Order from internal (brain surface) to external.

“The brain is PADded.”

(*Pia mater, Arachnoid mater, Dura mater*).

2. Cerebellar Nuclei (*Nuclei cerebelli*)

Order from medial to lateral.

“Fat Guys Eat Donuts.”

(Fastigial, Globose, Emboliform, Dentate).

3. Cranial Nerves – Names (*Nervi craniales I-XII*)

“Oh, Oh, Oh, To Touch And Feel Very Green Vegetables, Ah!”

(Olfactory, Optic, Oculomotor, Trochlear, Trigeminal, Abducens, Facial, Vestibulocochlear, Glossopharyngeal, Vagus, Accessory, Hypoglossal).

4. Cranial Nerves – Function (*Sensory / Motor / Both*)

S – Sensory, M – Motor, B – Both.

“Some Say Marry Money But My Brother Says Big Brains Matter More.”

(S, S, M, M, B, M, B, S, B, B, M, M).

5. Circle of Willis (*Circulus arteriosus cerebri*)

“Willis the Spider: lives on the pons, his legs are arteries, and his eyes are visual nerves.”

6. Cerebral Lobes (*Lobi cerebri*)

“FTOP” or “Freud Tore his Pants Off.”

(Frontal, Temporal, Occipital, Parietal).

7. Thalamus – Relay Centers (*Metathalamus*)

“L for Light, M for Music.”

(Lateral Geniculate Body – Light /Vision/, Medial Geniculate Body – Music /Hearing/).

8. Deep Tendon Reflexes

Segmental levels.

“One, two – buckle my shoe (S1, S2 – ankle). Three, four – kick the door (L3, L4 – knee). Five, six – pick up sticks (C5, C6 – biceps). Seven, eight – lay them straight (C7, C8 – triceps).”

CZĘŚĆ 1. ORGANIZACJA OGÓLNA I PODZIAŁ ROZWOJOWY

Ośrodkowy układ nerwowy (*systema nervosum centrale*) - podział morfologiczny:

- mózgowie (*encephalon*):
 - mózg (*cerebrum*) /półkule mózgu/.
 - mózdzek (*cerebellum*).
 - pień mózgu (*truncus encephali*): śródmózgowie (*mesencephalon*), most (*pons*), rdzeń przedłużony (*medulla oblongata*).
- rdzeń kręgowy (*medulla spinalis*).

Podział rozwojowy mózgowia /pęcherzyki mózgowe/:

- przodomózgowie (*prosencephalon*): kresomózgowie (*telencephalon*) i międzymózgowie (*diencephalon*).
- śródmózgowie (*mesencephalon*).
- tyłomózgowie (*rhombencephalon*): tyłomózgowie wtórne (*metencephalon* - most i mózdzek) oraz rdzeniomózgowie (*myelencephalon* - rdzeń przedłużony).

Jednostki funkcjonalne:

- neuron (*neuron*): podstawowa jednostka.
- przepływ: dendryty (*dendritae*) -> ciało komórki (*soma*) -> akson (*axon*).
- połączenie: synapsa (*synapsis*).
- łańcuch neuronów: droga (*tractus*).
- pęczki aksonów wewnątrz OUN: szlak (*tractus*), pęczek (*fasciculus*), konar (*pedunculus*), wstęga (*lemniscus*).
- pęczek aksonów poza OUN: nerw (*nervus*).

CZĘŚĆ 2. RDZEŃ KRĘGOWY (*MEDULLA SPINALIS*)

Topografia i cechy ogólne:

- położenie: kanał kręgowy (*canalis vertebralis*), otoczony oponami mózgowo-rdzeniowymi.
- długość: 42-45 cm u dorosłego.
- rzekome wstępowanie rdzenia (*ascensus medullae spinalis*): tempo wzrostu rdzenia jest mniejsze niż kręgosłupa.
 - 2-3 miesiąc płodowy: rdzeń sięga końca kanału.

- noworodek: koniec na poziomie L3.
- dorosły: koniec na poziomie L1/L2 /przy max zgięciu Th12/.
- zakończenie: stożek rdzeniowy (*conus medullaris*) -> nić końcowa (*filum terminale*).
- ogon koński (*cauda equina*): korzenie L2-S5 biegnące poniżej stożka rdzeniowego.

Zgrubienia rdzenia (*intumescenciae*):

1. szyjne (*intumescencia cervicalis*): segmenty C5-C8; rzut na kręgi C3-Th1; max na poziomie C5-C6.
2. lędźwiowo-krzyżowe (*intumescencia lumbosacralis*): segmenty L1-S5; rzut na kręgi Th10-L1; max na poziomie Th12.

Granice rdzenia /górne przejście w rdzeń przedłużony/:

- wysokość otworu wielkiego (*foramen magnum*).
- skrzyżowanie piramid (*decussatio pyramidum*).
- miejsce wyjścia pierwszej pary nerwów rdzeniowych (*nervi spinales C1*).
- górny brzeg zęba kręgu obrotowego (*dens axis*).

Budowa zewnętrzna:

- powierzchnia przednia:
 - szczelina pośrodkowa przednia (*fissura mediana anterior*): głęboka, zawiera oponę mięką.
 - bruzda boczna przednia (*sulcus lateralis anterior*) /bruzda przedoliwkowa/: miejsce wyjścia korzeni brzusznych (*radices anteriores*) /ruchowych/. Odpowiada polu korzeniowemu przedniemu (*area radicularis anterior*).
- powierzchnia tylna:
 - bruzda boczna tylna (*sulcus lateralis posterior*) /bruzda zaoliwkowa/: miejsce wejścia korzeni grzbietowych (*radices posteriores*) /czuciowych/. Odpowiada polu korzeniowemu tylnemu (*area radicularis posterior*).
 - bruzda pośrodkowa tylna (*sulcus medianus posterior*): nieparzysta.
 - bruzda pośrednia tylna (*sulcus intermedius posterior*): segmenty Th6 i wyżej; dzieli sznur tylny na pęczek smukły i klinowaty.

Budowa wewnętrzna /przekrój poprzeczny/:

- istota szara (*substantia grisea*): kształt litery H/motyła; tworzy słupy/rogi.
 - róg przedni (*cornu anterius*): ruchowy.
 - róg tylny (*cornu posterius*): czuciowy.

- róg boczny (*cornu laterale*): segmenty C8-L2 /L3/; zawiera ośrodki współczulne.
- ośrodek rzęskowo-rdzeniowy (*centrum ciliospinale*) /ośrodek Budge'a/: segmenty **C8-Th2**; unerwienie współczulne oka /m. rozwieracz źrenicy/.
- strefa pośrednia boczna (*substantia intermedia lateralis*).
- strefa pośrednia środkowa (*substantia intermedia centralis*): zawiera twór siatkowaty.
- spoidło szare przednie i tylne (*commissura grisea anterior et posterior*): otaczają kanał środkowy (*canalis centralis*).
- istota biała (*substantia alba*): położona obwodowo; tworzy sznury:
 - sznur przedni (*funiculus anterior*).
 - sznur boczny (*funiculus lateralis*).
 - sznur tylny (*funiculus posterior*): powyżej Th6 podzielony na pęczek smukły (*fasciculus gracilis*) i pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus*).

CZĘŚĆ 3. NERWY RDZENIOWE (*NERVI SPINALES*)

- liczba: 31 par.
- wyjście: C1-C7 nad kręgami, C8 między kręgiem C7 a Th1, Th1 i niższe pod kręgami.
- **Reguła Chipaulta**: określa stosunek położenia segmentów rdzenia kręgowego do wyrostków kolczystych kręgów (segmenty nie leżą na tej samej wysokości co odpowiadające im kręgi).

Fakty Kliniczne:

- Połowicze przecięcie rdzenia na Th1 a ból od Th3: włókna bólu i temperatury wstępują o 1-2 segmenty przed przejściem na drugą stronę /skrzyżowaniem/.
- Zawał t. rdzeniowej przedniej: porażenie ruchowe i utrata bólu; zachowane czucie sznurów tylnych /propriocepcja, stereognozja, wibracja, dotyk lekki/. Sznury tylne mają własne unaczynienie od tt. rdzeniowych tylnych.
- Lokalizacja zmiany /zespół Browna-Séquarda/: Utrata bólu/temp po lewej poniżej szyi + porażenie i utrata propriocepcji po prawej poniżej szyi = połowicze przecięcie prawego rdzenia szyjnego.
- Mnemotechnika sznurów tylnych:
 - pęczek smukły (*fasciculus gracilis*): nogi /smukłe jak u baletnicy/.
 - pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus*): ręce /klin bliżej mózgu/.

CZĘŚĆ 4. PIĘŃ MÓZGU (*TRUNCUS ENCEPHALI*) - RDZEŃ PRZEDŁUŻONY I MOST

Organizacja ogólna pnia mózgu:

- Homologia do rdzenia kręgowego: struktury ruchowe leżą przyśrodkowo, struktury czuciowe bocznie. Kanał środkowy otwiera się ku tyłowi, tworząc dno komory czwartej.
- Klasyfikacja funkcjonalna jąder nerwów czaszkowych:
 1. somatyczne ruchowe (*nuclei motorii somatici*).
 2. trzewne ruchowe (*nuclei motorii viscerales*) /autonomiczne - przywspółczulne/.
 3. trzewne czuciowe (*nuclei sensorii viscerales*).
 4. somatyczne czuciowe (*nuclei sensorii somatici*).
- Jądra łuków skrzelowych / Jądra ruchowe specjalne (*nuclei m. viscerales speciales*): unerwiają mięśnie pochodne łuków skrzelowych /żucie, wyraz twarzy, połykanie, mowa/. Leżą w strefie trzewnej, ale w przesuniętej pozycji.

I. RDZEŃ PRZEDŁUŻONY (*MEDULLA OBLONGATA / MYELENCEPHALON*)

- położenie: dół tylny czaszki, dolna część stoku (*clivus*).
- budowa zewnętrzna brzuszna:
 - szczelina pośrodkowa przednia (*fissura mediana anterior*): u dołu zatarta przez skrzyżowanie piramid (*decussatio pyramidum*); u góry otwór ślepy (*foramen caecum*).
 - piramida (*pyramis*): uwypuklenie dróg piramidowych (*tractus pyramidales*).
 - bruzda boczna przednia (*sulcus lateralis anterior*) /przedoliwkowa/: wyjście n. podjęzykowego (XII).
 - oliwka (*oliva*): owalne uwypuklenie bocznie od piramidy, zawiera jądro dolne oliwki (*nucleus olivaris inferior*).
 - bruzda boczna tylna (*sulcus lateralis posterior*) /bruzda zaoliwkowa – *sulcus retroolivaris*/VIAE: wyjście (od dołu) n. dodatkowego (XI), n. błędnego (X), n. językowo-gardłowego (IX).
- budowa zewnętrzna grzbietowa /tylna/:
 - część dolna: kontynuacja sznurów rdzenia; guzek smukły (*tuberculum gracile*) z jądrem smukłym, guzek klinowaty (*tuberculum cuneatum*) z jądrem klinowatym.
 - część górna: stanowi dolną część dna komory czwartej.
 - zasuwka (*obex*): miejsce zbiegania się pęczków sznurów tylnych.

II. MOST (*PONS*)

- położenie: dół tylny czaszki, na górnej części stoku (*clivus*).
- budowa zewnętrzna brzuszna:
 - bruzda podstawna (*sulcus basilaris*): miejsce przebiegu t. podstawnej (*arteria basilaris*).
 - wyniosłości piramidowe (*eminentiae pyramidales*): uwypuklenia dróg

piramidowych rozbitych na pęczki.

- konar środkowy mózdzku (*pedunculus cerebellaris medius*): boczna kontynuacja mostu.
- linia trójdzielno-twarzowa (*linea trigeminofacialis*): umowna granica między mostem a konarem; wyjście grubego pnia n. trójdzielnego (V).
- bruzda opuszkowo-mostowa (*sulcus bulbopontinus*): granica między mostem a rdzeniem przedłużonym. Wyjście (od przyśrodka): n. odwodzący (VI), n. twarzowy (VII), n. przedsionkowo-ślimakowy (VIII).
- budowa zewnętrzna grzbietowa: stanowi górną część dna komory czwartej /dołu równoległobocznego/.

Mnemotechniki i Fakty Kliniczne:

- jądro samotne (*nucleus solitarius*): wspólne dla nn. VII, IX, X. Solitarius is Sensory /czuciowe - smak, trzewia/.
- jądro dwuznaczne (*nucleus ambiguus*): wspólne dla nn. IX, X. Ambiguus is Motor /ruchowe - połykanie, mowa/.
- **Nerw dodatkowy (n. XI)**: obecnie klasyfikowany jako nerw wyłącznie rdzeniowy, zaopatrujący m. mostkowo-obojęzyczkowo-sutkowy (*m. sternocleidomastoideus*) i m. czworoboczny (*m. trapezius*). Dawna "część czaszkowa" to w rzeczywistości włókna nerwu błędnego.
- porażenie n. VII /twarzowego/:
 - typ ośrodkowy /UMN/: porażenie tylko dolnej części twarzy po stronie przeciwnej /czoło oszczędzone/.
 - typ obwodowy /LMN / porażenie Bella/: porażenie całej połowy twarzy po stronie uszkodzenia /brak zamykania oka i marszczenia czoła/.
- Test "KLM": K - podniebienie (n. X), L - język (n. XII), M - wargi (n. VII).

CZĘŚĆ 4. PIĘĆ MÓZGU - CZĘŚĆ 2: ŚRÓDMÓZGOWIE (*MESENCEPHALON*)

Podział ogólny /przekrój poprzeczny/:

1. pokrywa śródmózgowia (*tectum mesencephali*): najbardziej grzbietowo, za wodociągiem.
 2. nakrywka śródmózgowia (*tegmentum mesencephali*): struktura nieparzysta, przed wodociągiem.
 3. odnogi mózgu (*crura cerebri*): najbardziej brzusznie.
- konar mózgu (*pedunculus cerebri*): pojęcie szersze, obejmuje odnogę, nakrywkę oraz istotę czarną.

Budowa zewnętrzna:

- powierzchnia brzuszna: dwie odnogi mózgu w kształcie litery V; dół międzykonarowy (*fossa interpeduncularis*) z istotą dziurkowaną tylną (*substantia perforata posterior*) na dnie.
- powierzchnia grzbietowa /pokrywa/: blaszka czworaczka (*lamina quadrigemina*).
 - wzgórki górne (*colliculi superiores*): podkorowy ośrodek wzroku /budowa 6-7 warstwowa/.
 - wzgórki dolne (*colliculi inferiores*): podkorowy ośrodek słuchu.
 - n. błoczkowy (IV): wyjście bocznie od wędzidełka zasłony rdzeniowej górnej. Jedyne nerw wychodzący grzbietowo.

Struktura wewnętrzna i drogi:

- istota czarna (*substantia nigra*): naturalna granica między nakrywką a odnogą.
- odnoga mózgu (*crus cerebri*) - układ dróg zstępujących /przyśrodkowo -> bocznie/:
 - 1/5 przyśrodkowa: droga czołowo-mostowa.
 - 3/5 środkowa: drogi piramidowe /korowo-jądrowa przyśrodkowo od korowo-rdzeniowej/.
 - 1/5 boczna: drogi ciemieniowo-, potyliczno- i skroniowo-mostowe.
- nakrywka (*tegmentum*): jądra nn. III, IV, V, jądro czerwienne (*nucleus ruber*), drogi wstępujące, twór siatkowaty (*formatio reticularis*).

CZĘŚĆ 5. MIĘDZYMÓZGOWIE (*DIENCEPHALON*)

Podział główny:

1. wzgórzomózgowie (*thalamencephalon*): wzgórze, zawzgórze, nadwzgórze.
2. podwzgórze (*hypothalamus*).

I. Podwzgórze (*hypothalamus*):

- położenie: górna powierzchnia trzonu kości klinowej.
- struktury /od przodu/:
 1. skrzyżowanie wzrokowe (*chiasma opticum*): w bruzdzie przedskrzyżowaniowej. Włókna nosowe krzyżują się, skroniowe biegną tożstronnie.
 2. lejek (*infundibulum*): droga nadwzrokowo-przysadkowa /transport oksytocyny i wazopresyny/.
 3. przysadka (*hypophysis / glandula pituitaria*): w dole siodła tureckiego.

- płat przedni (*adenohypophysis*): pochodzenie ektodermalne; wydziela ACTH, TSH, STH, FSH, LH.
 - płat tylny (*neurohypophysis*): pochodna podwzgórza; magazynuje oksytocynę i wazopresynę.
4. guz popielaty (*tuber cinereum*).
 5. ciała suteczkowate (*corpora mamillaria*): powiązane z układem limbicznym i węchem.

II. Zawzgórze (*metathalamus*):

- ciało kolankowate boczne (*corpus geniculatum laterale*): podkorowy ośrodek wzroku. Tu zaczyna się **IV neuron** drogi wzrokowej.
- ciało kolankowate przyśrodkowe (*corpus geniculatum mediale*): podkorowy ośrodek słuchu. Tu kończy się wstęga boczna.

III. Nadwzgórze (*epithalamus*):

- szyszynka (*corpus pineale / epiphysis cerebri*): między wzgórkami górnymi; wydziela melatoninę.
- uzdeczki (*habenulae*) z jądrami i prążkiem rdzennym wzgórza (*stria medullaris thalami*): udział w odśrodkowej drodze węchowej.
- pęczek tyłozgięty (*fasciculus retroflexus*): droga do jądra międzykonarowego.
- spoidło tylne (*commissura posterior*).

IV. Wzgórze (*thalamus*):

- budowa: dwa owalne skupiska istoty szarej, ściany boczne komory trzeciej.
- topografia: biegun przedni /guzek przedni/, biegun tylny /poduszka - *pulvinar*/, powierzchnia przyśrodkowa /złączona zrostem międzywzgórzowym - *adhesio interthalamica*/, powierzchnia dolna /graniczy z podwzgórzem/, powierzchnia boczna /oddzielona od jądra soczewkowatego przez odnogę tylną torebki wewnętrznej/.
- klinika: stacja przekaźnikowa wszystkich rodzajów czucia /oprócz węchu/. Zespół wzgórzowy = silny, słabo zlokalizowany ból przeciwstronny.

CZĘŚĆ 6. DROGI ZMYŚŁOWE (*VIAE SENSORIAE*)

I. Droga wzrokowa (*via opticum*) - czteroneuronalna:

- I neuron: czopki i pręciki siatkówki (*retina*).
- II neuron: komórki dwubiegunowe siatkówki.

- III neuron: komórki zwojowe siatkówki /neuryty tworzą n. wzrokowy - *nervus opticus* - II/.
- skrzyżowanie wzrokowe (*chiasma opticum*): włókna nosowe krzyżują się, skroniowe biegną tożstronnie (*ipsilateralnie*).
 - klinika: uszkodzenie środka skrzyżowania /np. guz przysadki/ daje hemianopsję dwuskroniową.
- pasmo wzrokowe (*tractus opticus*): włókna z przeciwległych połówek pól widzenia obu oczu.
- **IV neuron: jądro ciała kolankowatego bocznego (*nucleus corporis geniculati lateralis*).**
- promienistość wzrokowa (*radiatio optica*): przez torebkę wewnętrzną.
 - pętla Meyera /płat skroniowy/: górne kwadranty pola widzenia.
- zakończenie: kora płata potylicznego /pole 17 wg Brodmanna/ wokół bruzdy ostrogowej (*sulcus calcarinus*).
- ośrodki odruchowe: okolica przedpokrywowa (*regio pretectalis*). Odruch źrenicy na światło przez jądro Westphala-Edingera /jądro dodatkowe n. III/.

II. Droga słuchowa (*via acusticum*) - czteroneuronalna:

- receptor: komórki włoskowe w narządzie spiralnym (*organum spirale / Cortiego*).
- I neuron: zwój spiralny ślimaka (*ganglion spirale cochleae*). Neuryty tworzą część ślimakową n. VIII.
- II neuron: jądra ślimakowe brzuszne i grzbietowe (*nuclei cochleares*) w rdzeniu przedłużonym. Większość włókien krzyżuje się, tworząc ciało czworoboczne (+*corpus trapezoideum*).
- pasmo: wstęga boczna (*lemniscus lateralis*) do śródmózgowia.
- III neuron: jądro ciała kolankowatego przyśrodkowego (*nucleus corporis geniculati medialis*).
- promienistość słuchowa (*radiatio acustica*): do płata skroniowego.
- IV neuron /Kora/: zakręty skroniowe poprzeczne (*gyri temporales transversi / zakręty Heschla*) - pola 41, 42.
- ośrodki odruchowe: wzgórki dolne (*colliculi inferiores*).

III. Droga równowagi (*via vestibularis*):

- receptory: plamki łagiewki i woreczka (*maculae*), grzebienie bańkowe (*crisetae ampullares*).
- I neuron: zwój przedsionkowy (*ganglion vestibulare / Scarpy*).
- II neuron: jądra przedsionkowe (*nuclei vestibulares*) w dnie komory czwartej.
- szlaki odprowadzające:

1. do mózdzku: droga przedsionkowo-mózdkowa /konar dolny/. Kontrola postawy.
2. do rdzenia: droga przedsionkowo-rdzeniowa (+*tractus vestibulospinalis*) /pobudza prostowniki, utrzymanie pionu/.
3. do jąder nn. gałkoruchowych: pęczek podłużny przyśrodkowy (+*MLF*).
4. do kory: przez wzgórze /uświadomienie położenia/.

IV. Droga węchowa (*via olfactorium*) - unikalna, dwuneuronalna:

- brak stacji przekaźnikowej we wzgórzu przed korą.
- I neuron: komórki węchowe błony śluzowej nosa /nici węchowe - *fila olfactoria*/.
- II neuron: komórki mitralne i pędzelkowate opuszki węchowej (*bulbus olfactorius*).
- pasmo węchowe (*tractus olfactorius*): dzieli się na prążki węchowe.
- ośrodki korowe: hak zakrętu przyhipokampowego (*uncus*), ciało migdałowe (*corpus amygdaloideum*), zakręt półksiężycowaty i podspoidłowy.
- połączenia: droga suteczkowo-wzgórzowa (+*tractus mamillothalamicus* / pęczek *Vicq d'Azyra*) z układem limbicznym /emocje/.

CZĘŚĆ 7. DROGI CZUCIOWE SOMATYCZNE

I. Droga sznurów tylnych (*viae columnarum posteriorum*) /czucie głębokie uświadomione, wibracja, dotyk epikrytyczny/:

- I neuron: zwój międzykręgowy (*ganglion spinale*). Włókna bez skrzyżowania w sznurze tylnym.
 - pęczek smukły (*fasciculus gracilis*): dolna połowa ciała /od poziomu **Th6** w dół/.
 - pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus*): górna połowa ciała /**powyżej Th6**/.
- II neuron: jądro smukłe i jądro klinowate (+*nuclei gracilis et cuneatus*) w rdzeniu przedłużonym.
 - skrzyżowanie: skrzyżowanie wstęg (*decussatio lemniscorum*).
- pasmo: wstęga przyśrodkowa (*lemniscus medialis*) przez pień mózgu do wzgórza.
- III neuron: jądro brzuszne tylnoboczne wzgórza (*VPL*).
- IV neuron /Kora/: zakręt zaśrodkowy (*gyrus postcentralis*) - pola 3, 1, 2.

II. Droga rdzeniowo-wzgórzowa /czucie powierzchniowe/:

- podział: boczna /+lateralis: ból, temperatura/, przednia /+anterior: dotyk lekki, ucisk - protopatyczne/.
- I neuron: zwój międzykręgowy (*ganglion spinale*).
- II neuron: rogi tylne rdzenia kręgowego (*cornu posterius*).

- skrzyżowanie: w spidle białym przednim, na poziomie wejścia lub 1-2 segmenty powyżej
- dalszy przebieg: sznur boczny/przedni do wzgórza (*VPL* - III neuron) i kory (IV neuron).

III. Drogi rdzeniowo-mózdzkowe /czucie głębokie nieświadomione/:

- droga tylna (*+tractus spinocerebellaris posterior*): nieskrzyżowana. I neuron /zwój/, II neuron /jądro piersiowe Clarka - *nucleus thoracicus posterior* - C8-L3/. Wejście: konar dolny mózdzku.
- droga przednia (*+tractus spinocerebellaris anterior*): podwójnie skrzyżowana /w rdzeniu i w mózdzku/. Wejście: konar górny mózdzku.
- zasada: informacja zawsze trafia do tożsamernej połowy mózdzku.

CZĘŚĆ 8. DROGI RUCHOWE (*VIAE MOTORIAE*)

Podział funkcjonalny:

- układ piramidowy: ruchy świadome, precyzyjne.
- układ pozapiramidowy: ruchy mimowolne, automatyczne, regulacja napięcia mięśniowego.

I. Droga piramidowa (*tractus pyramidalis*) - dwuneuronalna:

- I neuron /Górny neuron ruchowy - UMN/: komórki piramidowe olbrzymie /Betza/, V warstwa kory zakrętu przedśrodkowego (*gyrus precentralis*) i płacika okołosrodkowego (*lobulus paracentralis*).
- przebieg: torebka wewnętrzna /odnoga tylna/, odnoga mózgu (*crus cerebri*), część brzuszna mostu, piramidy rdzenia przedłużonego.
- podział /skrzyżowanie/ na granicy rdzenia przedłużonego i kręgowego:
 1. korowo-rdzeniowa boczna (*tractus corticospinalis lateralis*): 80-85% włókien skrzyżowanych (*decussatio pyramidum*). Dociera do motoneuronów kończyn.
 2. korowo-rdzeniowa przednia (*tractus corticospinalis anterior*): 15-20% włókien nieskrzyżowanych w piramidach; krzyżują się na poziomie docelowego segmentu /mięśnie osiowe tułowia/.
- II neuron /Dolny neuron ruchowy - LMN/: alfa-motoneurony w rogach przednich (*cornu anterius*) rdzenia. Neurony tworzą nerwy rdzeniowe.

II. Droga korowo-jądrowa (*tractus corticonuclearis*) - dwuneuronalna:

- I neuron: kora ruchowa /representacja twarzy/. Przebieg przez kolano torebki wewnętrznej (*genu capsulae internae*), odnogi mózgu.
- II neuron: jądra ruchowe nn. czaszkowych (III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII).
- unerwienie: większość jąder otrzymuje sygnał obustronny. Wyjątki /głównie przeciwstronnie/: dolna część jądra n. VII /mięśnie dołu twarzy/ oraz jądro n. XII /mięśnie języka/.

III. Układ pozapiramidowy (*systema extrapyramidale*) - drogi zstępujące:

- ośrodki korowe: kora przedruchowa /pole 6/, kojarzeniowa ciemieniowa /pola 5, 7/.
- ośrodki podkorowe: jądra podstawne, międzymózgowie /jądro niskowzgórzowe/, śródmózgowie /jądro czerwienne, istota czarna, jądra pokrywy/.
- główne drogi:
 1. czerwienno-rdzeniowa (*+tractus rubrospinalis*): kontrola zginaczy kończyn górnych.
 2. pokrywowo-rdzeniowa (*+tractus tectospinalis*): odruchowe zwroty głowy na bodźce wzrokowe/słuchowe.
 3. siatkowo-rdzeniowa (*+tractus reticulospinalis*): regulacja postawy i tonusu.
 4. przedsionkowo-rdzeniowa (*+tractus vestibulospinalis*): aktywacja prostowników /równowaga/.

CZĘŚĆ 9. PÓŁKULE MÓZGU (*HEMISPHERIA CEREBRI*)

I. Cechy ogólne i podział:

- szczelina podłużna mózgu (*fissura longitudinalis cerebri*): oddziela obie półkule, zawiera sierp mózgu (*falx cerebri*).
- powierzchnie: górno-boczna /wypukła/, przyśrodkowa /płaska, przylega do sierpa/, dolna /spoczywa na podstawie czaszki/.
- płaty mózgu (*lobi cerebri*):
 1. czołowy (*frontalis*): od bieguna czołowego do bruzdy środkowej (*sulcus centralis*). Zakręt przedśrodkowy /pole 4/, zakręty czołowe (górny, środkowy, dolny). Zakręt czołowy dolny dzieli się na część oczodołową, trójkątną i wieczkową /ośrodek Broki - pola 44, 45 w półkuli dominującej/. Pole 8 /skojarzone spojrzenie w stronę przeciwną - uszkodzenie: oczy „patrzą na zmianę”/. Kora przedczołowa /wyższe czynności psychiczne/.
 2. ciemieniowy (*parietalis*): zakręt zaśrodkowy /pola 3, 1, 2/, płacik ciemieniowy górny /interpretacja bodźców/ i dolny /zakręt nadbrzeżny - pole 40: agnozja dotykowa, apraksja; zakręt kątowy - pole 39: czytanie i pisanie/.
 3. skroniowy (*temporalis*): zakręty skroniowe (górny, środkowy, dolny). Zakręty Heschla /słuch - pola 41, 42/. Zakręt skroniowy górny (*gyrus temporalis*

- superior*): jego tylna część to ośrodek czuciowy mowy Wernickego (pole 22).
 Funkcja: rozumienie mowy. Uszkodzenie: afazja czuciowa (mowa płynna, ale nielogiczna). Zakręt przyhipokampowy z hakiem (*uncus*) /kora węchowa/.
4. potyliczny (*occipitalis*): kliniek (*cuneus*), zakręt językowy (*gyrus lingualis*). Pole 17 /wzrok/, pola 18, 19 /kojarzenie wzrokowe/.
 5. wyspa (*insula*): ukryta w głębi bruzdy bocznej pod wieczkiem (*operculum*).

II. Jądra podstawne (*nuclei basales*):

- jądro ogoniaste (*nucleus caudatus*): głowa (przy rogu przednim), trzon, ogon (w dachu rogu dolnego).
- jądro soczewkowate (*nucleus lentiformis*): kształt soczewki, między torebką wewnętrzną a zewnętrzną. Skorupa (*putamen*) /część boczna/ i gałka biała (*globus pallidus*) /część przyśrodkowa/.
 - prażkowie (*striatum*) = jądro ogoniaste + skorupa.
- przedmurze (*claustrum*): cienka płytka istoty szarej.
- ciało migdałowate (*corpus amygdaloideum*): emocje, popędy, reakcje obronne.

III. Torebka wewnętrzna (*capsula interna*):

- relacje: przyśrodkowo jądro ogoniaste i wzgórze; bocznie jądro soczewkowate.
- budowa: odnoga przednia /włókna korowo-mostowe i wzgórzowo-korowe/, kolano (*genu*) /droga korowo-jądrowa/, odnoga tylna /droga korowo-rdzeniowa HAL, drogi czuciowe, promieniistość wzrokowa i słuchowa/.

CZĘŚĆ 10. UZUPEŁNIENIE KLINICZNE

1. Zespół Browna-Séquarda /połowicze uszkodzenie rdzenia/: tożstronnie (*ipsilateralnie*) niedowład spastyczny + utrata czucia głębokiego i wibracji; przeciwstronnie (*contralateralnie*) zniesienie czucia bólu i temperatury.
2. Zespół Hornera /przerwanie drogi współczulnej do oka/: triada: miosis /zwężenie źrenicy/, ptosis /opadnięcie powieki/, enophthalmos /pozorne zapadnięcie gałki/; dodatkowo anhidrosis /brak potliwości/ po zajętej stronie.
3. Wklinowanie haka zakrętu przyhipokampowego (*uncus gyri parahippocampalis*): wzrost ciśnienia przemieszcza hak we wcięcie namiotu -> ucisk na n. III i pień mózgu -> szeroka, sztywna źrenica tożstronnie.**
4. Koło Willisa (*Circulus arteriosus cerebri*): tętniaki na połączeniu t. szyjnej wewnętrznej z t. łączącą tylną lub w miejscu podziału t. podstawnej mogą uciskać n. III (szeroka źrenica, opadnięcie powieki czyli szeroka źrenica, ptoza/.
5. Wodogłowie (*hydrocephalus*): poszerzenie komór wynikające z zaburzenia równowagi PMR lub blokady /najczęściej w wodociągu mózgu/.

CZĘŚĆ 11. UKŁAD KOMOROWY (*SYSTEMA VENTRICULARE*)

System połączonych przestrzeni wewnątrz mózgowia, wypełnionych płynem mózgowo-rdzeniowym.

- 1. Komory boczne (*ventriculi laterales*):** struktury parzyste wewnątrz półkul mózgu o kształcie podkowy.
 - róg przedni (*cornu anterius*): w płacie czołowym. Ściana przyśrodkowa to przegroda przezroczysta (*lamina septi pellucidi*), boczna to głowa jądra ogoniastego.
 - część środkowa (*pars centralis*): w płacie ciemieniowym. Dno tworzy wzgórze i jądro ogoniaste.
 - róg dolny (*cornu inferius*): w płacie skroniowym. Zawiera hipokamp (*hippocampus*).
 - róg tylny (*cornu posterius*): w płacie potylicznym. Zawiera ostrogę ptasią (*calcar avis*) i obicie (*tapetum*).
 - komunikacja: otwory międzykomorowe (*foramina interventricularia /Monroego/*) - > komora trzecia.
- 2. Komora trzecia (*ventriculus tertius*):** nieparzysta, wąska szczelina w międzymózgowiu.
 - ściany boczne: powierzchnie przyśrodkowe wzgórz i podwzgórza, złączone zrostem międzywzgórzowym (*adhesio interthalamica*).
 - ściana przednia: blaszka krańcowa (*lamina terminalis*).
 - dno: struktury podwzgórza /skrzyżowanie wzrokowe, lejek, ciała suteczkowate/.
 - zachyłki: wzrokowy (*recessus opticus*), lejka, szyszynkowy, nadszyszynkowy.
 - komunikacja: wodociąg mózgu (*aqueductus mesencephali /Sylwiusza/*) -> komora czwarta.
- 3. Komora czwarta (*ventriculus quartus*):** położona między pniem mózgu a mózdzkiem.
 - dno /dół równoległoboczny - *fossa rhomboidea*/: utworzone przez grzbietową powierzchnię mostu i rdzenia przedłużonego.
 - struktury dna: wyniosłość przyśrodkowa, wzgórek twarzowy, pola przedsionkowe, trójkąt n. podjęzykowego i n. błędnego.
 - bruzda graniczna (*sulcus limitans*): oddziela przyśrodkowe jądra ruchowe od bocznych jąder czuciowych.
 - dach: zastony rdzeniowe /górną i dolną/ oraz mózdzek.
 - komunikacja z przestrzenią podpajęczynówkową: otwór pośrodkowy (*apertura mediana /Magendiego/*) oraz dwa otwory boczne (*aperturales laterales /Luschki/*).

CZĘŚĆ 12. PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY (PMR - *LIQUOR CEREBROSPINALIS*)

- **Wytwarzanie:** sploty naczyńiówkowe (*plexus choroidei*) wewnątrz wszystkich komór. Dobowa produkcja wynosi ok. 500 ml. Całkowita objętość krążąca to ok. 130-150 ml.
- **Droga przepływu /obieg/:** komory boczne -> otwory Monroego -> komora trzecia -> wodociąg Sylwiusza -> komora czwarta -> otwory Magendiego i Luschki -> przestrzeń podpajęczynówkowa (*spatium subarachnoideum*) i zbiorniki podstawy.
- **Wchłanianie:** głównie przez ziarnistości pajęczynówki (*granulationes arachnoideae /Paccioniego/*) do zatok żylnych opony twardej /szczególnie zatoki strzałkowej górnej/.
- **Drenaż dodatkowy:** wzdłuż pochewek nerwów czaszkowych /głównie n. I - węchowych przez blaszkę sitową/ do naczyń limfatycznych błony śluzowej nosa.

CZĘŚĆ 13. OPONY I ZATOKI ŻYLNIE

I. Opony mózgowo-rdzeniowe (*meninges*):

Mnemotechnika układu opon: **PAD**

1. opona miękka (*pia mater*): cienka, unaczyniona, przylega bezpośrednio do tkanki nerwowej.
2. pajęczynówka (*arachnoidea mater*): bez naczyńiowa, oddzielona od opony miękkiej przestrzenią podpajęczynówkową zawierającą PMR.
3. opona twarda (*dura mater*): gruba, wytrzymała, składa się z dwóch blaszek.
 - sierp mózgu (*falx cerebri*): w szczelinie podłużnej między półkulami.
 - namiot mózdzku (*tentorium cerebelli*): oddziela mózg od mózdzku /płaty potyliczne od mózdzku/.

II. Krążenie żyłne:

Żyły mózgu nie posiadają zastawek i uchodzą do zatok żylnych opony twardej (*sinus durae matris*).

- zatoka strzałkowa górna (*sinus sagittalis superior*): główne miejsce wchłaniania PMR.
- zatoka jamista (*sinus cavernosus*): otacza siodło tureckie; zawiera t. szyjną wewnętrzną, nn. III, IV, VI oraz gałęzie n. V /V1 i V2/.
- zatoka poprzeczna (*sinus transversus*) -> zatoka esowata -> ż. szyjna wewnętrzna (*v. jugularis interna*).

CZĘŚĆ 14. MÓZDŻEK (*CEREBELLUM*)

- **Położenie:** dół tylny czaszki, pod namiotem mózdzku, dogrzebietowo w stosunku do mostu i rdzenia przedłużonego.

- **Budowa:** dwie półkule (*hemispheria*) i nieparzysty robak (*vermis*).
- **Struktura powierzchni:** liście mózdzku (*folia cerebelli*) oddzielone szczelinami. Na powierzchni dolnej wgłębienie - dolina mózdzku (*vallecula cerebelli*), w której ukryty jest robak.
- **Jądra mózdzku (*nuclei cerebelli*)** /parzyste, od przyśrodka do boku/:
 1. jądro wierzchu (*nucleus fastigii*): w robaku, nad zachyłkiem wierzchu komory czwartej.
 2. jądro kulcowate (*nucleus globosus*).
 3. jądro czopowate (*nucleus emboliformis*).
/Jądra kulcowate i czopowate tworzą wspólnie jądro wtrącone - *nucleus interpositus*/.
 4. jądro zębate (*nucleus dentatus*): największe, pofałdowane, posiada wnękę. Neuryty wychodzą drogą do konarów górnych.

Podział filogenetyczny i funkcjonalny:

1. mózdzek dawny (*archicerebellum*): płat kłaczkowo-grudkowy (*lobus flocculonodularis*). Jądro: wierzchu. Funkcja: utrzymanie równowagi i postawy ciała /połączenia z jądrami przedsionkowymi/.
2. mózdzek stary (*paleocerebellum*): przednia i tylna część robaka oraz strefa przyrobakowa. Jądra: kulcowate i czopowate. Funkcja: regulacja napięcia mięśniowego /tonus/ /połączenia z rdzeniem kręgowym/.
3. mózdzek nowy (*neocerebellum*): największa część, półkule mózdzku. Jądro: zębate. Funkcja: koordynacja, precyzja, synergia i płynność ruchów celowych /połączenia z korą mózgu przez jądra mostu/.

Konary i drogi mózdzku:

- konar dolny (*pedunculus cerebellaris inferior*): łączy z rdzeniem przedłużonym i kręgowym /drogi: rdzeniowo-mózdkowa tylna, klinowo-mózdkowa, przedsionkowo-mózdkowa/.
- konar środkowy (*p. c. medius*): łączy z mostem /droga mostowo-mózdkowa/.
- konar górny (*p. c. superior*): łączy ze śródmózgowiem /drogi eferentne do jądra czerwienego i wzgórze; aferentna droga rdzeniowo-mózdkowa przednia/.
- **Zasada podwójnego skrzyżowania:** droga rdzeniowo-mózdkowa przednia krzyżuje się w rdzeniu i ponownie w konarze górnym, trafiając do tożsamernej połowy mózdzku.

Unaczynienie tętnicze: t. dolna tylna mózdzku (*PICA*), t. dolna przednia mózdzku (*AICA*), t. górna mózdzku (*SCA*).

CZĘŚĆ 15. JĄDRA PODSTAWNE (*NUCLEI BASALES*)

Masy istoty szarej w głębi półkul.

1. **Jądro ogoniaste (*nucleus caudatus*)**: głowa /przy rogu przednim komory bocznej/, trzon, ogon /w dachu rogu dolnego, kończy się przy ciele migdałowatym/.
2. **Jądro soczewkowate (*nucleus lentiformis*)**: kształt soczewki, między torebką wewnętrzną a zewnętrzną.
 - skorupa (*putamen*): część boczna, ciemniejsza.
 - gałka blada (*globus pallidus*): część przyśrodkowa, jaśniejsza /paleostriatum/.
 - **Prążkowie (*striatum*)**: jądro ogoniaste + skorupa.
3. **Przedmurze (*claustrum*)**: cienka płytka istoty szarej między torebką zewnętrzną a skrajną.
4. **Ciało migdałowate (*corpus amygdaloideum*)**: w płacie skroniowym. Funkcja: emocje, popędy, reakcje obronne.

Relacje anatomiczne torebki wewnętrznej (*capsula interna*):

- przyśrodkowo: jądro ogoniaste i wzgórze (*thalamus*).
- bocznie: jądro soczewkowate.
- budowa: odnoga przednia, kolano, odnoga tylna /przebieg dróg piramidowych i czuciowych/.

CZĘŚĆ 16. OBJAWY USZKODZEŃ UKŁADU RUCHOWEGO

I. Zaburzenia mózdkowe /tożstronne/:

- ataksja (*ataxia*): chód na szerokiej podstawie, niezborność ruchowa.
- dysmetria (*dysmetria*): nieprawidłowa ocena odległości /przestrzeliwanie celu/.
- adiadochokineza: niemożność wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych /np. nawracanie i odwracanie dłoni/.
- drżenie zamiarowe: drżenie narastające pod koniec ruchu celowego.
- mowa skandowana: przerywana, zła artykulacja.
- atonia / hipotonia: obniżenie napięcia mięśniowego.

II. Zaburzenia jąder podstawnych /pozapiramidowe - mimowolne/:

1. Parkinsonizm: sztywność mięśniowa (*rigiditas*), spowolnienie ruchowe (*bradykinezja*), drżenie spoczynkowe /"liczenie pieniędzy"/, twarz maskowata.
2. Płásawica (*chorea*): gwałtowne, nieskoordynowane, bezcelowe ruchy całego ciała.

3. Atetozja (*athetosis*): powolne, wijące, "węzowe" ruchy palców i nadgarstków.
4. Hemibalizm (*hemiballismus*): gwałtowne, wyrzutowe ruchy kończyny górnej /uszkodzenie jądra niskowzgórzowego/.

III. Próba Romberga:

- Dodatnia: pacjent kołysze się lub upada tylko po zamknięciu oczu /uszkodzenie czucia głębokiego lub układu przedsionkowego/.
- Uszkodzenie mózdzku: pacjent kołysze się niezależnie od otwarcia oczu /mózdzek nie potrafi skompensować braku wzroku/.

CZĘŚĆ 17. KORA MÓZGU (*CORTEX CEREBRI*)

I. Struktura i podział:

- Szczelina podłużna mózgu (*fissura longitudinalis cerebri*): oddziela półkule, zawiera sierp mózgu (*falx cerebri*).
- Powierzchnie: górno-boczna (*facies superolateralis*) - wypukła; przyśrodkowa (*facies medialis*) - płaska; dolna (*facies inferior*) - spoczywa na podstawie czaszki.
- Płaty mózgu (*lobi cerebri*): czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny oraz wyspa.

II. Płat czołowy (*lobus frontalis*):

- granice: od bieguna czołowego do bruzdy środkowej (*sulcus centralis*).
- zakręt przedśrodkowy (*gyrus precentralis*): pierwszorzędowa kora ruchowa (**pole 4**). Uszkodzenie: początkowo porażenie wiotkie, później spastyczne z objawem Babińskiego przeciwstronnie.
- zakręt czołowy górny, środkowy i dolny:
 - czołowe pole rzutu patrzenia (**pole 8**): kontrola skojarzonego spojrzenia w stronę przeciwną. Uszkodzenie: oczy „patrzają na zmianę”.
 - ośrodek mowy Broki (**pole 44, 45**): w półkuli dominującej /zazwyczaj lewej/. Uszkodzenie: afazja motoryczna /trudność w wypowiedaniu słów przy zachowanym rozumieniu/.
- kora przedczołowa: wyższe czynności psychiczne /osąd, przewidywanie, takt/.
- płacik okołosrodkowy (*lobulus paracentralis*) - część przednia: kontrola ruchowa dolnej części ciała /noga/.

III. Płat ciemieniowy (*lobus parietalis*):

- zakręt zaśrodkowy (*gyrus postcentralis*): pierwszorzędowa kora czuciowa (**poła 3, 1, 2**). Uszkodzenie: przeciwstronna utrata dotyku, ucisku i propriocepcji.
- płacik ciemieniowy górny: interpretacja bodźców czuciowych.
- płacik ciemieniowy dolny:
 - zakręt nadbrzeżny (*gyrus supramarginalis* - **pole 40**): agnozja dotykowa, apraksja.
 - zakręt kątowy (*gyrus angularis* - **pole 39**): w półkuli dominującej odpowiada za czytanie /aleksja/ i pisanie /agrafia/.
- wieczko (*operculum*): fragmenty kory przykrywające wyspę.

IV. Płat skroniowy (*lobus temporalis*):

- zakręty skroniowe poprzeczne (*gyri temporales transversi* /zakręty Heschla/): pierwszorzędowa kora słuchowa (**poła 41, 42**).
- zakręt skroniowy górny: ośrodek czuciowy mowy Wernickego (**pole 22**) w półkuli dominującej. Uszkodzenie: afazja czuciowa /pacjent mówi płynnie, ale nielogicznie, nie rozumie mowy/.
- zakręt przyhipokampowy i hak (*uncus*): kora węchowa. Hak leży blisko n. III; jego wklinowanie powoduje porażenie n. III /szeroka źrenica/.

V. Płat potyliczny (*lobus occipitalis*):

- bruzda ostrogowa (*sulcus calcarinus*): dzieli płat na klinek (*cuneus*) i zakręt językowy (*gyrus lingualis*).
- pole prążkowane (*area striata* - **pole 17** wg Brodmanna): pierwszorzędowa kora wzrokowa w płatach potylicznych (wokół bruzdy ostrogowej). Uszkodzenie: ślepotą w przeciwstronnym polu widzenia.
- pola 18, 19: wzrokowa kora kojarzeniowa. Uszkodzenie: agnozja wzrokowa /widzenie przedmiotów bez umiejętności ich rozpoznania/.

VI. Wyspa (*insula*): ukryta w głębi bruzdy bocznej (*sulcus lateralis*).

CZĘŚĆ 18. ASYMETRIA FUNKCJONALNA PÓŁKUL

I. Półkula dominująca /zazwyczaj lewa/:

- Odpowiada za funkcje językowe /mówienie, czytanie, pisanie/.
- Afazja (*aphasia*): zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia kory.
 - ruchowa /Broki/: mowa niepełna, pomijanie spójników.
 - czuciowa /Wernickego/: mowa płynna, neologizmy /"sałata słowna"/.

- Aleksja i agrafia: niezdolność czytania i pisania.

II. Półkula niedominująca /zazwyczaj prawa/:

- Odpowiada za orientację przestrzenną i rozpoznawanie twarzy.
- Zespół pomijania stronnego: ignorowanie lewej strony otoczenia i własnego ciała.
- Anozognozja: zaprzeczanie istnieniu deficytu /pacjent twierdzi, że sparaliżowana kończyna jest sprawna/.

CZĘŚĆ 19. BADANIE MOWY I CZYNNOŚCI KOROWYCH

- **Test "KLM":**
 - **K** - "Kuh, Kuh, Kuh": ocena pracy podniebienia miękkiego (n. błędny - *n. vagus* - X).
 - **L** - "LA, LA, LA": ocena pracy języka (n. podjęzykowy - *n. hypoglossus* - XII).
 - **M** - "MI, MI, MI": ocena pracy warg (n. twarzowy - *n. facialis* - VII).
- **Agnozja (agnosia)**: niemożność rozpoznania bodźca (wzrokowego, słuchowego lub dotykowego) przy zachowanych narządach zmysłów.
- **Apraksja (apraxia)**: niemożność wykonania złożonej czynności ruchowej /np. ubrania się/ mimo braku paraliżu.

CZĘŚĆ 20. NERWY CZASZKOWE (NERVI CRANIALES) - PODSUMOWANIE KLINICZNE

I. Nerw węchowy (*nervus olfactorius - I*):

- **Funkcja**: węch.
- **Klinika**: utrata węchu (*anosmia*). Należy testować przy podejrzeniu guza płata czołowego.

II. Nerw wzrokowy (*nervus opticus - II*):

- **Funkcja**: wzrok, droga dośrodkowa odruchu na światło.
- **Klinika**: ślepota jednooczna, utrata odruchu źrenicznego bezpośredniego.

III. Nerw okruchowy (*nervus oculomotorius - III*):

- **Funkcja**: ruchy gałki ocznej /wszystkie mm. zewnętrzne oprócz prostego bocznego i skośnego górnego/, dźwigacz powieki górnej.

- **Przywspółczulnie:** zwężanie źrenicy (*miosis*) i akomodacja (jądro Edingera-Westphala).
- **Klinika:** opadnięcie powieki (*ptosis*), oko ustawione „na zewnątrz i w dół”, szeroka i sztywna źrenica (*mydriasis*).

IV. Nerw błoczkowy (*nervus trochlearis - IV*):

- **Funkcja:** m. skośny górny /ruch gałki w dół i do wewnątrz/.
- **Klinika:** diplopia /podwójne widzenie/ przy patrzeniu w dół /np. schodzenie po schodach/.

V. Nerw trójdzielny (*nervus trigeminus - V*):

- **Funkcja czuciowa:** czucie z twarzy, jamy ustnej, zębów i opon mózgowych.
- **Funkcja ruchowa:** mięśnie żwaczowe /żucie/.
- **Klinika:** brak odruchu rogówkowego, osłabienie żucia, neuralgia /silny ból twarzy/.

VI. Nerw odwodzący (*nervus abducens - VI*):

- **Funkcja:** m. prosty boczny /odwodzenie oka/.
- **Klinika:** zez zbieżny, niemożność odwiedzenia oka.

VII. Nerw twarzowy (*nervus facialis - VII*):

- **Funkcja ruchowa:** mięśnie wyrazowe twarzy.
- **Funkcja czuciowa:** smak z przednich 2/3 języka.
- **Funkcja wydzielnicza:** łzawienie /gruczoł łzowy/, ślinienie /ślinianki podżuchwowa i podjęzykowa/.
- **Klinika:** porażenie Bella /obwodowe/, utrata smaku, suchość oka.

VIII. Nerw przedsionkowo-ślimakowy (*nervus vestibulocochlearis - VIII*):

- **Funkcja:** słuch i równowaga.
- **Klinika:** głuchota odbiorcza, szумы uszne, zawroty głowy (*vertigo*), oczopląs.

IX. Nerw językowo-gardłowy (*nervus glossopharyngeus - IX*):

- **Funkcja ruchowa:** m. rylcowo-gardłowy /połykanie/.
- **Funkcja czuciowa:** smak i czucie z tylnej 1/3 języka, gardło, zatoka szyjna.

- **Funkcja wydzielnicza:** ślinianka przyuszna (jądro ślinowe dolne).
- **Klinika:** brak odruchu wymiotnego, trudności w połykaniu (*dysphagia*).

X. Nerw błędny (*nervus vagus - X*):

- **Funkcja ruchowa:** mięśnie krtani i gardła /mowa, połykanie/. Do n. X należą klinicznie i anatomicznie włókna określane dawniej jako „część czaszkowa n. dodatkowego”.
- **Przywspółczulnie:** serce, płuca, przewód pokarmowy /do zgięcia śledzionowego/.
- **Klinika:** chrypka, zbaczanie języczka na stronę zdrową.

XI. Nerw dodatkowy (*nervus accessorius - XI*):

- **Funkcja:** m. mostkowo-obojęczykowo-sutkowy i m. czworoboczny. Obecnie uznawany za nerw wyłącznie rdzeniowy.
- **Klinika:** opadanie barku, trudność z odwracaniem głowy w stronę przeciwną.

XII. Nerw podjęzykowy (*nervus hypoglossus - XII*):

- **Funkcja:** mięśnie języka.
- **Klinika:** atrofia języka, przy wysuwaniu język zbacza w stronę uszkodzenia.

CZĘŚĆ 21. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYJŚĆ Z PIENIA MÓZGU

1. **Dół międzykonarowy (śródmózgowie):** n. III.
2. **Poniżej wzgórków dolnych (grzbietowo):** n. IV.
3. **Boczna powierzchnia mostu:** n. V.
4. **Bruzda opuszkowo-mostowa (od przyśrodka):** n. VI, n. VII, n. VIII.
5. **Bruzda boczna tylna /zaoliwkowa/ (od góry):** n. IX, n. X, n. XI.
6. **Bruzda boczna przednia /przedoliwkowa/:** n. XII.

CZĘŚĆ 22. GŁÓWNE OŚRODKI ODRUCHOWE

- **Odruch rogówkowy:** dośrodkowo n. V (V1), odśrodkowo n. VII.
- **Odruch źrenic na światło:** dośrodkowo n. II, odśrodkowo n. III.
- **Odruch wymiotny:** dośrodkowo n. IX, odśrodkowo n. X.
- **Odruch z mięśnia strzemiączkowego:** dośrodkowo n. VIII, odśrodkowo n. VII.

CZĘŚĆ 23. UNACZYNIENIE TĘTNICZE MÓZGOWIA

I. Układ tętnicy szyjnej wewnętrznej (*arteria carotis interna*): Zaopatruje obszar przedni (ok. 2/3 półkul).

- **T. przednia mózgu (*a. cerebri anterior - ACA*):** biegnie w szczelinie podłużnej, zaopatruje powierzchnię przyśrodkową płata czołowego i ciemieniowego.
- **T. środkowa mózgu (*a. cerebri media - MCA*):** biegnie w bruzdzie bocznej, zaopatruje większość powierzchni górnobocznej półkuli.
- **T. naczyniówkowa przednia (*a. choroidea anterior*):** splot naczyniówkowy komory bocznej, torebka wewnętrzna i ciało migdałowate.
- **T. oczna (*a. ophthalmica*):** oczodół i gałka oczna.

II. Układ kręgowo-podstawny (*systema vertebrobasilaris*): Zaopatruje obszar tylny: płat potyliczny, pień mózgu i mózdzek.

- **T. kręgowa (*a. vertebralis*):** oddaje t. rdzeniową przednią i tylną oraz t. dolną tylną mózdzku (*PICA*).
- **T. podstawna (*a. basilaris*):** powstaje z połączenia obu tt. kręgowych na stoku. Oddaje:
 - tt. mostu (*arteriae pontis*).
 - t. dolną przednią mózdzku (*AICA*).
 - t. górną mózdzku (*SCA*).
- **T. tylne mózgu (*aa. cerebri posteriores - PCA*):** gałęzie końcowe t. podstawnej; zaopatrują płat potyliczny i dolną powierzchnię płata skroniowego.

CZĘŚĆ 24. KOŁO TĘTNICZE MÓZGU (*CIRCULUS ARTERIOSUS CEREBRI / KOŁO WILLISA*)

Zespolenie u podstawy mózgu zapewniające krążenie oboczne. Skład (od przodu):

1. t. łącząca przednia (*a. communicans anterior*).
2. tt. przednie mózgu (*aa. cerebri anteriores*).
3. tt. szyjne wewnętrzne (*aa. carotides internae*).
4. tt. łączące tylne (*aa. communicantes posteriores*).
5. tt. tylne mózgu (*aa. cerebri posteriores*).

- **Klinika:** tętniaki (*aneurysmata*) najczęściej powstają w miejscach podziału naczyń koła.

CZĘŚĆ 25. UNACZYNIENIE PNIA MÓZGU I MÓZDŻKU

- **Śródmózgowie:** gałęzie t. tylnej mózgu, t. górnej mózdzku i t. podstawnej.
- **Most:** gałęzie t. podstawnej (tt. mostu), AICA oraz SCA.
- **Rdzeń przedłużony:** t. rdzeniowa przednia i tylna, tt. kręgowo oraz PICA.
- **Mózdzek:**
 1. Góra: t. górna mózdzku (SCA).
 2. Dół i przód: t. dolna przednia mózdzku (AICA).
 3. Dół i tył: t. dolna tylna mózdzku (PICA).

CZĘŚĆ 26. KORELACJE KLINICZNE I ZAKRESY (HAL)

- **ACA:** kora dla kończyny dolnej (L - leg). Zamknięcie: niedowład i utrata czucia w przeciwstronnej nodze.
- **MCA:** kora dla twarzy i kończyny górnej (H - head, A - arm). Zamknięcie: niedowład i utrata czucia w przeciwstronnej ręce i twarzy, afazja /jeśli półkula dominująca/.
- **PCA:** kora wzrokowa. Zamknięcie: niedowidzenie połowicze jednoimienne przeciwstronne.
- **Zespół tętnicy rdzeniowej przedniej:** porażenie ruchowe i utrata czucia bólu poniżej poziomu zmiany; oszczędzone czucie głębokie (sznury tylne).
- **Zakrzepica PICA (Zespół Wallenberga):** uszkodzenie bocznej części rdzenia przedłużonego. Objawy: tożstronnie utrata czucia na twarzy, ataksja, chrypka + przeciwstronna utrata bólu i temperatury na ciele.
- **Krwotok z tt. prążkowiekowych:** uszkodzenie torebki wewnętrznej. Powoduje nagłe, całkowite porażenie połowicze przeciwstronne.

CZĘŚĆ 27. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG NERWOWYCH (*TRACTUS NERVOSI*)

I. Drogi ruchowe (*viae motoriae*):

1. **Droga piramidowa (*tractus pyramidalis*):** I neuron (kora) -> torebka wewnętrzna -> odnoga mózgu -> most -> piramidy rdzenia przedłużonego -> skrzyżowanie (85% włókien do sznura bocznego) -> II neuron (rogi przednie rdzenia).
2. **Drogi pozapiramidowe:** automatyzm, napięcie mięśniowe. Czerwiennie-rdzeniowa (zginacze), przedsiolkowo-rdzeniowa (prostowniki), pokrywowo-rdzeniowa (odruchy wzrokowe), siatkowo-rdzeniowa (postawa).

II. Drogi czuciowe świadome (*viae sensoriae*):

1. **Droga sznurowa tylna:** czucie głębokie, wibracja, dotyk.
 - **I neuron:** zwój międzykręgowy (aksony tworzą pęczek smukły i klinowaty w sznurze tylnym).

- **II neuron:** jądra sznurów tylnych (smukłe i klinowate) w rdzeniu przedłużonym -> **skrzyżowanie (decussatio lemniscorum)** -> wstęga przyśrodkowa.
 - **III neuron:** jądro brzuszne tylnoboczne wzgórza (VPL).
 - **IV neuron:** kora czuciowa (zakręt zaśrodkowy).
2. **Droga rdzeniowo-wzgórzowa boczna:** ból i temperatura. Zwój międzykręgowy -> róg tylny -> natychmiastowe skrzyżowanie w rdzeniu -> sznur boczny -> wzgórze (VPL) -> kora.

III. Drogi czuciowe nieświadomione:

1. **Droga rdzeniowo-mózdkowa tylna:** nieskrzyżowana. Jądro Clarka -> sznur boczny -> konar dolny mózdku.
2. **Droga rdzeniowo-mózdkowa przednia:** podwójnie skrzyżowana. Skrzyżowanie w rdzeniu -> wstępowanie do śródmózgowia -> ponowne skrzyżowanie w konarze górnym mózdku.

CZĘŚĆ 28. DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA USZKODZEŃ RUCHOWYCH

Cecha	Górny neuron (UMN) - udar	Dolny neuron (LMN) - uraz nerwu
Typ porażenia	Spastyczne (sztywne)	Wiotkie
Odruchy głębokie	Wygórowane (hiperrefleksja)	Zniesione lub osłabione
Zanik mięśni	Brak (tylko z nieużywania)	Wyraźny i szybki
Fascykulacje	Nie występują	Obecne (drżenia pęczkowe)
Objaw Babińskiego	Obecny	Brak

CZĘŚĆ 29. LOKALIZACJA USZKODZEŃ - ZASADY OGÓLNE

1. **Kora mózgu / Torebka wewnętrzna:** objawy zawsze przeciwstronne (*contralateralne*).
2. **Pień mózgu:** objawy naprzemienne. Tożstronne (*ipsilateralne*) uszkodzenie nerwów czaszkowych + przeciwstronne porażenie kończyn i ubytek czucia na ciele.
3. **Rdzeń kręgowy:** objawy poniżej poziomu zmiany. Zespół Browna-Séquarda: tożstronny niedowład i brak czucia głębokiego, przeciwstronny brak czucia bólu.
4. **Nerw obwodowy:** objawy tylko tożstronne, ograniczone do zakresu danego nerwu lub dermatomu.

CZĘŚĆ 30. ZESTAWIENIE MNEMOTECHNIK:

- **Smukła baletnica:** pęczek smukły (*fasciculus gracilis*) przewodzący z nóg.
- **Cwaniak z klinem:** pęczek klinowaty (*fasciculus cuneatus*) bliżej mózgu /ręce/.
- **Koło tętnicze Willisa (circulus arteriosus cerebri):**
 - **Mnemotechnika:** "Pajęczek Willisa".
 - **Obraz mnemotechniczny:** Pająk siedzi na moście (t. podstawna na moście); jego odnóża to tętnice tworzące koło, a oczy to nerwy wzrokowe (II), które pająk "widzi" przed sobą.
 - **Wyjaśnienie naukowe:** Zespoleńnię tętnicze na podstawie mózgowia w dole międzykonarowym. Zapewnia krążenie oboczne między układem t. szyjnej wewnętrznej a układem kręgowo-podstawnym.
 - **Klinika:** Tętniaki w tym obszarze mogą uciskać n. III (szeroka źrenica, opadnięcie powieki).
 - **Człowiek HAL:** topografia kory ruchowej i czuciowej (H-Head, A-Arm, L-Leg). ACA (t. przednia) = noga (L). MCA (t. środkowa) = głowa i ręka (H, A).
- **Powieki:** n. VII (haczyk) zamyka oko; n. III (trzy filary) otwiera oko.
- **Słowniczek kliniczny:**
 - Anizokoria (*anisocoria*): nierówność źrenic.
 - Atetozja (*athetosis*): powolne, wijące ruchy palców (uszkodzenie jąder podstawnych).
 - Hemibalizm (*hemiballismus*): wyrzutowe ruchy kończyn (uszkodzenie jądra niskowzgórzowego).
 - Oftalmoplegia międzyjądrowa - *ophthalmoplegia internuclearis* (zespół MLF): brak przywodzenia oka przy spojrzeniu w bok, zachowana konwergencja (częste w SM).

Zestawienie mnemotechnik:

1. Opony mózgowo-rdzeniowe (*Meninges*)

Kolejność od wewnątrz (od mózgu) do zewnątrz.

„Miękka, pająk, twarda skała – tak się głowa opasła.”

(Opona miękka – pia mater, pajęczynówka – arachnoidea, opona twarda – dura mater).

2. Jądra mózdzku (*Nuclei cerebelli*)

Kolejność od przyśrodka do boku.

„Wierzch, kula, czop i ząb – mózdzku mądry zrąb.”

(Jądro wierzchu – nucleus fastigii, jądro kulkowate – nucleus globosus, jądro czopowate – nucleus emboliformis, jądro zębate – nucleus dentatus).

"W czwartek kuleją czopki zębate" (Wierzchu, Kulkowate, Czopowate, Zębate)

3. Nerwy czaszkowe – nazwy (*Nervi craniales I-XII*)

„Węch ma wzrok, oczy ruszają, bloczek trójkę w bok spychają. Twarz słucha

języka, błąd doda pod językiem.”

(Węchowy, Wzrokowy, Okruchowy, Błoczek, Trójdzielny, Odwodzący, Twarzowy, Słuchowy, Językowo-gardłowy, Błędny, Dodatkowy, Podjęzykowy).

4. Nerwy czaszkowe – funkcja (Czuciowe / Ruchowe / Oba)

„Samo Słowo Może Mówić: Biada Mu, Brat Słowo Bada, Bo Bardzo Mądrze Mówi.”

(I-II: Czuciowe, III-IV: Ruchowe, V: Oba, VI: Ruchowy, VII: Oba, VIII: Czuciowy, IX-X: Oba, XI-XII: Ruchowe).

5. Koło tętnicze Willisa (*Circulus arteriosus cerebri*)

„Łączka z przodu, dwie przednie, szyja z tyłem się ulegnie.”

(T. łącząca przednia, tt. przednie mózgu, t. szyjna wewnętrzna, t. łącząca tylna, tt. tylne mózgu).

6. Płaty mózgu (*Lobi cerebri*)

„Często Czytam Stare Pismo”.

(Czołowy, Ciemieniowy, Skroniowy, Potyliczny,).

„CioCia To Wy” (Czołowy, Ciemieniowy, Temporal-Skroniowy, Wysepka/Potyliczny).

7. Wzgórze – ośrodki przekaźnikowe (*Metathalamus*)

„L jak Lampa, M jak Muzyka.”

(Ciało kolankowate Boczne – Lampa /Wzrok/, Ciało kolankowate Przyśrodkowe – Muzyka /Słuch/).

8. Odruchy głębokie

Poziomy segmentalne.

„S1-S2: puk w piętę; L3-L4: kop w drzwi; C5-C6: zgięcie rąk; C7-C8: wyprost rąk.”

**Selected References - Updated by the Author) / Wybrane piśmiennictwo
(zaktualizowane przez autora)**

1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Goldberg S. Clinical Anatomy – made ridiculously simple. Miami: MedMaster Inc.; 1993.
3. Lorkowski J. Anatomia dla studentów fizjoterapii: repetytorium. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM; 2011.
4. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomia kliniczna. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2024.
5. Netter FH. Atlas anatomii człowieka. Wydanie polskie, red. J. Moryś. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.
6. Standring S (red.). Gray. Anatomia. Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.